

edgc

MÀSTER OFICIAL
INTERUNIVERSITARI
EN ESTUDIS DE DONES
GÈNERE I CIUTADANIA

A LA RECERCA DEL 90%

Una aproximació crítica a les dades oficials sobre
tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual

Laura Labiano Ferré

Tutor: Dr. Leon Freude

Curs 2024-2025

Màster universitari en estudis de dones, gènere i ciutadania

"Every woman in this world, she's selling. Shit, even if she doesn't wanna be,
she's still got a price tag on her somewhere. Every one of us.

"It's not morals, it's money,"

"It's not racism, it's economics"

The Deuce

Resum i paraules clau

Aquest treball parteix de la qüestió de com s'ha convertit en veritat assumida que el 80 o 90% de les dones que exerceixen la prostitució a l'Estat espanyol són víctimes de tràfic. Davant la falta de claredat sobre l'origen i la metodologia d'aquestes xifres, el treball proposa revisar críticament les dades oficials sobre tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual (TEHFES) i també aquelles que fan referència a la prostitució, ja que sovint és la mirada sobre aquesta última la que serveix de base per pensar la primera.

A través de l'anàlisi de documents institucionals com els informes del CITCO o el macroestudi del Ministeri d'Igualtat, i acompanyada d'entrevistes a expertes, la recerca mostra com aquestes xifres, lluny de ser neutres, responen a determinats marcs simbòlics i polítics. L'estudi incorpora una revisió de les genealogies feministes sobre la prostitució i el tràfic, posant èmfasi en com cada corrent conceptualitza la víctima i la sexualitat femenina, i com aquestes visions impacten en la construcció de les dades i en les polítiques públiques que se'n deriven.

El treball posa de manifest les incoherències i tints ideològics dels discursos institucionals, així com la seva funció en la producció d'una veritat homogènia que victimitza i criminalitza especialment les dones migrants i treballadores sexuals. Amb una aposta feminista crítica, es qüestiona què es compta, què queda fora i amb quina finalitat es configuren les dades que sostenen el relat oficial sobre el TEHFES.

Paraules clau: dades oficials, tràfic d'éssers humans, prostitució, treball sexual, feminisme crític, genealogia, discurs institucional

Resumen

Este trabajo parte de la cuestión de cómo se ha convertido en una verdad asumida que el 80 o 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en el Estado español son víctimas de trata. Ante la falta de claridad sobre el origen y la metodología de estas cifras, el estudio propone revisar críticamente los datos oficiales sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual y también aquellos que hacen referencia a la prostitución, ya que a menudo es la mirada sobre esta última la que sirve de base para pensar la primera.

A través del análisis de documentos institucionales como los informes del CITCO o el macroestudio del Ministerio de Igualdad, y con el apoyo de entrevistas a expertas, la investigación muestra cómo estas cifras, lejos de ser neutras, responden a determinados marcos simbólicos y políticos. El estudio incorpora una revisión de las genealogías feministas sobre la prostitución y la trata, poniendo énfasis en cómo cada corriente conceptualiza a la víctima y la sexualidad femenina, y cómo estas visiones impactan en la construcción de los datos y en las políticas públicas que se derivan.

El trabajo pone de manifiesto las incoherencias y tintes ideológicos de los discursos institucionales, así como su función en la producción de una verdad homogénea que victimizan y criminalizan especialmente a las mujeres migrantes y trabajadoras sexuales. Con una apuesta feminista crítica, se cuestiona qué se cuenta, qué queda fuera y con qué finalidad se configuran los datos que sostienen el relato oficial sobre la trata con fines de explotación sexual.

Palabras clave: datos oficiales, trata de seres humanos, prostitución, trabajo sexual, feminismo crítico, genealogía, discurso institucional

Abstract

This work departs from a central question: how has it become an assumed truth that 80 to 90% of women engaged in prostitution in Spain are victims of trafficking? Faced with the lack of clarity regarding the origin and methodology of these figures, the study proposes a critical review of official data on trafficking for the purpose of sexual exploitation as well as data related to prostitution, since the latter is often used as the interpretive framework for the former.

Through an analysis of institutional documents such as CITCO reports and the Spanish Ministry of Equality's macro-study, and complemented by interviews with experts, this

research reveals how these figures, far from being neutral, are shaped by specific symbolic and political frameworks. The study includes a review of feminist genealogies on prostitution and trafficking, emphasizing how each perspective conceptualizes the figure of the victim and female sexuality, and how these frameworks influence data production and the resulting public policies.

The research exposes the inconsistencies and ideological underpinnings of institutional discourses, as well as their role in producing a homogenized truth that victimizes and criminalizes migrant women and sex workers in particular. With a critical feminist lens, the study questions what is counted, what is left out, and for what purpose data is constructed to sustain the official narrative around trafficking.

Keywords: official data, human trafficking, prostitution, sex work, critical feminism, genealogy, institutional discourse

Agraïments i aclariments

El mes en que defensi aquest treball farà 8 anys que vaig començar el Màster, ha passat de tot al voltant, dins i fora de mi.

És per això que els agraïments son totalment necessaris fins i tot en aquest treball que considero inacabat.

Al Leon Freude pel seu magnífic i comprensiu acompanyament. Per la rigorositat i les facilitat per adaptar-se a uns tempos i unes condicions personals sovint difícils d'entendre.

Al Dusan agraïments i sobretot disculpes per totes les nits que no t'he pogut acompanyar al llit amb un conte i al Borja, que sí que ho ha fet perquè jo pogués acabar aquest treball.

Al Kai i l'Uma que m'han fet estar orgullosa poder anar a la universitat encara que sigui gran.

A totes les expertes i professionals que han col·laborat en aquest treball, comptant-hi per suposat al Gerard Coll-Planas que em va acompanyar en els primers i arriscats intents.

Especialment a Genera, les companyes i totes les persones que hi he conegut per ser una escola en tantíssims aspectes.

I per suposat a totes lxs amigxs i militants amb les que tant he après sobre el tema.

Entre totes, tot.

Índex

Resum i paraules clau	4
1.Introducció	10
1.1. Interès i motivació	12
1.2. Contextualització.....	14
1.3. Justificació del treball	15
1.4. Estructura del treball	16
2. Marc teòric i conceptual de referència.....	17
2.1. Antecedents de la qüestió	17
2.1.1. Revisions acadèmiques sobre prostitució i tràfic.....	17
2.1.2. Antecedents històrics: Origen i consolidació de la divisió.....	20
2.1.3. La sexualitat i la violència: Perspectives sobre l'agència, el control i el subjecte dona/víctima.	21
2.1.4. Ús de dades en els estudis sobre prostitució i tràfic d'éssers humans	24
2.2. Conceptes clau: diferències entre prostitució, tràfic de persones i explotació sexual	27
2.2.1.El tràfic d'éssers humans i el tràfic de persones. Una perspectiva històrica i legal.....	27
2.2.2.Explotació sexual: Definició i crítica a la manca de claredat.....	36
2.2.3. Prostitució i treball sexual	37
2.2.4. Crítiques a les dades existents sobre TEHFES i treball sexual	38
2.2.5. Qüestionant el Consentiment i la Capacitat d'Agència	39
3.Objectius de la investigació.....	42
4.Metodologia i disseny general del treball	43
4.1. Disseny metodològic.....	44
4.2. Bases epistemològiques i metodològiques: metodologies feministes d'investigació	45
4.3. Tria de fonts i tria metodològica.....	47
4.3.1. Revisió documental i anàlisi de criteri	47
4.3.2. Treball de camp: entrevistes qualitatives semiestructurades	48
4.4. Etapes de l'anàlisi: organització del treball per identificar patrons discursius ...	50
4.5.Taula de tempos: planificació de les tasques.....	55
5. Resultats.....	56
5.1.Trata y explotación de seres humanos en españa - balance estadístico 2019-2023 Ministerio del Interior CITCO.....	56

5.1.1. Ús de conceptes clau.....	58
5.1.2 Ús de xifres i dades	59
5.1.3 Correspondència amb el Codi Penal.....	62
5.1.4 Patrons discursius.....	63
5.2 Macroestudio. Trata, explotación y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa.....	63
5.2.1. Ús de conceptes clau.....	64
5.2.2 Ús de xifres i dades	66
5.2.3 Correspondència amb el Codi Penal.....	67
5.2.4 Patrons discursius.....	68
5.3 Comparació de resultats	69
5.4 Anàlisi crítica	72
5.5 Entrevistes i aportacions expertes.....	74
5.6 Proposta reflexiva entorn als indicadors	78
6.Conclusions	82
6.1.Fortaleses versus limitacions i dificultats.....	84
7.Bibliografia.....	86
Annex 1 Full de Consentiment	92
Annex 2 Plantilla entrevista utilitzada.....	94
Annex 3 Indicadors de TEH de la web de la Policia Nacional	96

1.Introducció

Parlar de prostitució ha estat i és encara, sinònim de controvèrsia i polèmica. Els fenòmens de la prostitució i el Tràfic d'essers humans amb finalitats d'explotació sexual així com altres delictes relacionats amb la prostitució son assimilats sovint en els discursos mediàtics però també en el sí del moviment feminista o als mitjans de comunicació. Només cal fer un tomb pels últims 5 anys.

L'11 de Maig de 2019, el col·lectiu feminista Dones per l'Abolició es manifestava pel Barri del Raval (conegut entre d'altres coses per concentrar activitat de prostitució al carrer) reclamant l'abolició de la prostitució. Denunciaven que Barcelona s'havia convertit en la "capital del turisme sexual del sud d'Europa" i exigien una llei per erradicar aquesta pràctica i ho feien pels carrers on es trobaven en aquell moment dones que l'exerceixen. La manifestació va recórrer diversos punts del barri on, segons les organitzadores, es concentrava el "mercadeig de dones". Durant el recorregut, desenes de dones que exercien el treball sexual i activistes feministes, LGTBTIQ+ i d'altres moviments socials van mostrar el seu rebuig i van respondre als missatges. Aquesta trobada escenificava als carrers del Raval una postura, la de dones per l'abolició, que equiparava l'intercanvi de sexe per diners a la violència i la d'un altre feminisme que defensava que la prostitució i el tràfic d'essers humans son situacions diferents.

Al cap d'uns mesos, el setembre del mateix any, la Universidade da Corunha, anul·la unes xerrades que tenia programades sobre Treball sexual, perquè diu no poder-ne garantir la seguretat degut, com diu literalment el comunicat de rectoria "al fort rebuig, la flagel·lació i la crueltat que estem patint sobre aquest tema a les xarxes socials, la informació falsa que distorsiona la realitat i els comentaris rebuts ens fan preveure la impossibilitat de garantir la seguretat del debat o la seva qualitat acadèmica". A part de defensar el dret a debatre idees i reiterar el seu compromís amb el Pacto de Estado contra la Violència de Género, acaben afegint "el debat sobre la regulació o acceptació de la prostitució com a treball sexual (l'ONU i Amnistia Internacional ho reconeixen com a tal) i com protegir els drets de les persones que, malauradament, pateixen aquesta explotació sexual és en el propi moviment feminista. Al cap d'escassos dos mesos, una vintena d'Universitats de tot l'estat espanyol programen un cicle de debats sobre prostitució i treball sexual titulats "Universidades sin censura". Dins d'aquest cicle, en una de les xerrades que es fa amb el nom de la "Prostitución y trabajo sexual. Debate desde los derechos humanos" a la Universidad Carlos III de Madrid, el col·lectiu estudiantil Frente de Estudiantes convoca una protesta per boicotejar l'acte, argumentant que aquestes activitats buscaven "blanquejar la prostitució o tractar de

regular-la". Durant la xerrada, una cinquantena d'estudiants van intentar interrompre-la, corejant consignes com "Fora proxenetes de la universitat" i intentant accedir a l'aula on se celebrava l'esdeveniment.

Durant l'any 2022 el diputat del Partit Socialista de Catalunya David González Chanca va dir [al ple del Parlament el 9 de març](#) que el 90% de les dones que exerceixen la prostitució ho fan coaccionades. El mateix partit impulsa una llei abolicionista de la prostitució el mateix any. La llavors ministra d'Igualtat, Irene Montero, sostenia en una [en una entrevista a La Sexta](#)¹ que la dada és encara més alta. La Policia Nacional assegurava [en una campanya](#)² que més del 80% de les dones que exerceixen la prostitució ho fan de manera forçada.

L'any 2024, el diari el País, publica els resultats d'un estudi fet pel Ministerio de Igualdad³ que assegura que el 80% de les dones que exerceixen prostitució està en potencial situació de tràfic d'essers humans o explotació sexual.

Un mes i mig després, el 30 d'octubre, el mateix diari publica que segons el mateix Ministeri i amb un canvi de la metodologia de recollida i anàlisi de dades, la xifra de tràfic d'essers humans i explotació sexual cau al 24,2%.

El mateix dia que es començava a maquetar aquest treball (el 13 de Maig de 2025), la Generalitat de Catalunya es declara abolicionista de la prostitució, dient que aquesta és una violència contra la que s'ha de lluitar. Juntament amb el que anomenen explotació reproductiva, serà una de les línies principals del Nou pla d'igualtat. Per il·lustrar la notícia, en Jordi Basté al programa de Ràdio amb més audiència de Catalunya afirma que el 80% de les dones que exerceixen prostitució ho fa de manera forçada.

L'assimilació entre els fenòmens de la prostitució, el tràfic d'essers humans i l'explotació sexual així com les xifres que s'utilitzen per a argumentar aquest fet han estat dues constants en el debat.

Aquest treball vol aproximar-se a la polèmica a partir de les xifres oficials sobre tràfic d'essers humans amb finalitats d'explotació sexual. D'on surten les xifres que nodreixen els arguments dels debats? Per què aquestes xifres i les dades que les nodreixen, se

¹ https://www.lasexta.com/programas/al-rojo-vivo/entrevistas/el-consejo-de-almeida-a-montero-sobre-la-lucha-contr-el-machismo-hay-que-trabajar-en-las-leyes-pero-tambien-en-la-educacion-de-los-hombres_202001165e2071460cf2e67cc6aebab0.html

² <https://x.com/policia/status/1308668924817338368>

³ <https://elpais.com/sociedad/2024-09-17/un-estudio-de-igualdad-cifra-en-al-menos-114500-las-mujeres-que-ejercen-la-prostitucion-en-espana.html>

centren especialment en el fenomen del tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. Aprofundint en l'anàlisi de les xifres oficials, les metodologies de recollida de dades i les narratives que s'han construït al seu voltant, es pretén saber què es compta, com i què s'exclou. En aquest sentit, l'objectiu del treball és oferir una revisió crítica de la xifra del 90% (de dones que exerceixen prostitució son víctimes de TEH)

Caldrà doncs, poder complexitzar alguns debats i simplificacions habituals i obrir (o reobrir) algunes preguntes per tal d'ampliar la mirada sobre la dificultat i la problemàtica d'algunes metodologies de recollida de dades sobre aquestes realitats.

Partint de que son múltiples els elements que intervenen en el Tràfic d'Essers Humans amb Finalitat explotació sexual (per agilitzar la lectura s'utilitzarà l'acrònim "TEHFES" en aquest treball) es proposa analitzar més matisadament i amb profunditat aquest fenomen. Això implicarà fer-ho tenint en compte les seves víctimes i interpel·lar inevitablement la mirada sobre la prostitució o el treball sexual i aquells fenòmens que simbòlicament i materialment hi estan relacionats com les migracions, la precarietat o el racisme.

Aquest treball s'obre amb dues cites de The Deuce, una sèrie de David Simon que suposa un dels documents audiovisuals més interessants entorn a la prostitució i la pornografia dels últims anys. Crida l'atenció per com exposa la dialèctica entre individus, col·lectius i com reflecteix els interessos econòmics entorn a la prostitució i el treball sexual. Ens obre una porta a pensar com la relació entre els elements que entren en joc en el TEHFES es compon de simbolisme però també d'economia.

De la mateixa forma, la interpretació de la metodologia i les dades en sí ens obriran una porta a entendre la construcció discursiva que es fa sobre la sexualitat femenina, les violències o l'explotació laboral en el marc dels treballs feminitzats i per tant, a una possible continuació del treball que aprofundeixi en l'impacte econòmic.

1.1. Interès i motivació

Com a professional de l'educació social, fa gairebé 20 anys que acompanyo persones i grups en diverses situacions de violència. Des d'adolescents amb processos migratoris duríssims que topen amb la violència institucional més cruenta, a per exemple situacions de violència en la parella. Ho he fet des del tercer sector social i també en col·laboració amb l'Administració pel que he pogut veure com els abordatges mai son neutres i sempre van més o menys carregats ideològicament.

Així ho he fet també a Genera, acompanyant dones que exerceixen el treball sexual i que ahora es troben en diverses o sovint múltiples situacions de violències masclistes

ja siguin de caràcter interpersonal o institucional també amb altres a les que he acompanyat en processos de desvinculació de situacions de coacció i tràfic d'essers humans amb finalitats d'explotació sexual. He pogut per tant, observar de prop les dificultats amb què es troben moltes dones que d'entrada semblen estar patint aquesta situació però que per no encarnar amb total exactitud la tipificació del delictes, es troben amb grans dificultats en termes d'accedir a serveis com pel que fa al reconeixement de les seves realitats per part de les institucions i el marc jurídic actual.

Treballant en aquest àmbit és inevitable un procés d'anàlisi i desconstrucció d'imaginari quan poses el mirall de la realitat davant però una de les contradiccions més cridaneres ha estat el decalatge entre allò que jo veia en el terreny i els números publicats.

Per altra banda he pogut observar com els discursos mediàtics i socials tenen un impacte força directe en els circuits d'abordatge de violències i en totes les fases dels processos de recuperació ja s'opti per la opció social o es faci també per la via penal. Des de la no diferenciació de fenòmens fins a l'auto identificació i generació d'estratègies d'afrontament, les narratives úniques acaben impactant en les vides de les dones (ateses i no ateses) que travessen processos de recuperació de les violències.

Des d'una perspectiva simbòlica i feminista, m'interessa analitzar com la figura de la víctima en el marc del TEHFES es construeix a partir de l'estigma associat a la prostitució. Alhora, es configura una figura híbrida de víctima i criminal, útil per entendre ambdós fenòmens, que es basa en l'estigma de la "puta" com a mecanisme de control sobre les feminitats que s'escapen de la norma. Així, la reflexió sobre la feminitat en aquest context ens porta a replantejar com entenem la sexualitat i les violències. Segons els discursos que sosté part del moviment i el pensament feministes, aquestes dimensions estan irremeiablement entrelaçades, fet que reforça una associació directa entre ser dona i ser víctima, especialment en el cas de la prostituta. Aquesta visió, però, ens limita i dificulta aprofundir en la complexitat del fenomen.

A partir de la meua experiència treballant amb dones en situacions de violència i TEH (Tràfic d'Essers Humans), concloc que una revisió crítica de les dades oficials sobre el tràfic d'essers humans és essencial per visibilitzar:

Què es compta en aquestes dades oficials? Com es compta? I un últim element: què no es compta i per tant queda fora? Els marcs legals i narratives dominants sovint simplifiquen aquestes realitats, perpetuant estigmes que distorsionen el reconeixement i l'atenció a les necessitats reals de les afectades. Aquesta concreció i revisió sobre "de què parlem" hauria de desmuntar biaixos i facilitar dades més ajustades per a polítiques més transformadores.

1.2. Contextualització

Com hem vist, partim de la confusió conceptual habitual entre la prostitució i el tràfic d'éssers humans a la que cal afegir-hi el secretisme, la clandestinitat i un cert obscurantisme que, per diverses raons, envolten tot el que s'hi relaciona i en dificulten enormement la quantificació (Belén Blázquez-Vilaplana 2017).

Així, la falta de precisió entre els fets i el desconeixement de les dinàmiques concretes propicia un ampli marge d'interpretació. Aquest marge permet justificar xifres elevades de víctimes de TEH sense necessitat de contrastar les fonts ni d'explicar l'origen de les dades. En aquesta línia, sovint es tendeix a atribuir certes característiques a la prostitució com ara que és intrínsecament danyosa (Lynzi Armstrong i Giliian Abel 2022) sense una base empírica sòlida. Aquesta manca de rigor en les dades planteja preguntes importants: què és allò que es compta i què queda fora? Amb quins motius s'exclouen determinades realitats? I al contrari, que s'hi inclou? A quins interessos responen aquestes decisions?

És en aquest marc en el que s'han publicat nombrosos estudis que han estat difosos àmpliament per mitjans de comunicació o xarxes, referint-se a un nombre molt elevat de víctimes de TEHFES o d'explotació sexual. De fet, fins fa uns mesos les úniques xifres oficials emeses pel Ministeri d'Igualtat eren les que afirmaven que el 90% de dones que treballaven en la prostitució eren víctimes de TEHFES. Com afirma l'informe d'Antígona i Genera, "la confusió entre tracta, tràfic i prostitució apareix en els informes i dades oficials sense una delimitació clara, la qual cosa porta a la reproducció de xifres arbitràries" (Antígona, Observatori Desc i Genera 2011:21). Aquestes xifres, que sovint es donen per fetes, poden tenir un impacte significatiu en les polítiques públiques i en la forma en què la societat percep les dones que es dediquen al treball sexual però òbviament també per a les dones que son víctimes de TEHFES. Així doncs, la voluntat d'aquest treball és comprendre a fons les xifres oficials que es donen a l'Estat espanyol, especialment les que se citen de manera repetida i que han acabat consolidant-se en l'imaginari col·lectiu.

En aquest context, un discurs mediàtic simplificat que difon les dades oficials d'una manera acrítica ha jugat un paper fonamental en la construcció d'una narrativa simplificada que tindrà el seu impacte directe en l'opinió pública i molt probablement en les regulacions o polítiques públiques. Sense exposar l'origen de les dades doncs, contribueix a crear una imatge homogènia de les dones que es dediquen a la prostitució i les víctimes de TEH. Com apunta Maria Barcons referint-se a les ordenances municipals "en no fer distincions clares entre prostitució voluntària i tracta, contribueixen

a la percepció de la prostitució com una activitat intrínsecament criminal i explotadora" (Barcons 2018:94).

La barreja terminològica i la manca de rigor en l'origen i la verificació de les dades posen de manifest la necessitat d'una revisió crítica que qüestionï no només les xifres oficials, sinó també els pressupòsits que aquestes consoliden. És en aquest context que aquest treball busca aprofundir en com es construeixen i es difonen aquestes dades, amb l'objectiu de desmuntar simplificacions i aportar una comprensió més ajustada i informada de la realitat.

1.3. Justificació del treball

La justificació d'aquest treball radica en la necessitat de comprendre no només les xifres, sinó també el context en què es generen i s'utilitzen. Partim de la convicció que és essencial conèixer d'on provenen aquestes dades, quines fonts i metodologies les sustenten i quins criteris s'hi tenen en compte. En aquest sentit, cal analitzar com es conceptualitzen, com es dimensionalitzen i com s'operativitzen els fenòmens que aquestes dades pretenen representar. Només així podem identificar els discursos que hi operen i entendre quin ús se'n fa. Amb aquesta perspectiva, la investigació vol aportar una mirada crítica sobre l'ús de les dades en aquests contextos, posant en relleu la importància d'una anàlisi rigorós de les fonts i dels mètodes amb què es construeixen les estadístiques, per tal de captar la màxima complexitat possible de les realitats que s'estudien.

Son moltes les preguntes i els elements a tenir en compte en un tema tan complex com el TEH però segurament una de les qüestions clau i segurament més gràfica és qui aporta aquestes dades (Son fonts primàries? Secundàries?). I sobretot per altra, sent conscients de que la diversitat de situacions i la dificultat que implica però també de la importància de decidir *ON* mirar o no per trobar: *ON* es va a buscar aquestes dades? A quins espais físics? D'exercici de la prostitució? I coneixent la diversitat d'espais i condicions on s'exerceix per què es trien uns i no altres? I anant una mica més enllà: Què delimita quina situació és de TEHFES o no i per tant com s'extreu el número del total de de TEH dins d'un nombre total de dones que exerceixen prostitució? Hi ha uns indicadors? Quins? Existeix espai per a la interpretació subjectiva a l'hora de classificar aquestes situacions? Aquestes preguntes són crucials per entendre la validesa de les dades i la manera com aquestes són utilitzades per construir narratives sobre la prostitució i el TEH (en especial el TEHFES) que puguin facilitar la generació de polítiques o regulacions amb un esperit molt marcat.

1.4. Estructura del treball

Aquest treball s'estructura seguint el recorregut habitual d'una investigació acadèmica en marc d'un treball de final de màster.

La introducció contextualitza el debat entorn de la prostitució, el tràfic i l'explotació sexual a l'Estat espanyol, identificant la preocupació que origina aquesta recerca: la reiterada afirmació que afirma que entre un 80% i un 90% de les dones en situació de prostitució són víctimes de tràfic. Aquesta dada serveix com a punt de partida per qüestionar com es construeixen i s'utilitzen les xifres oficials.

Tot seguit, el marc teòric i conceptual explora diverses perspectives feministes i acadèmiques sobre la prostitució i el TEHFES. S'hi aborda, d'una banda, la construcció històrica i jurídica del tràfic, i de l'altra, el paper de la sexualitat, el consentiment i la noció de "víctima" dins els feminismes. Aquest recorregut permet definir les categories analítiques emprades al llarg del treball.

Els objectius i preguntes de recerca s'exposen a continuació, centrant-se especialment en com es construeixen les dades oficials: què es compta, com es fa, què queda fora i quines conseqüències té això.

Pel que fa a la metodologia, es combina una anàlisi documental de fonts institucionals com els informes del CITCO (El Centro Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) pertanyent al Ministerio de Interior o el macroestudi del Ministeri d'Igualtat amb una anàlisi crítica del discurs, tot incorporant entrevistes a professionals i expertes per contrastar i enriquir la lectura dels documents.

Els resultats es presenten primer de manera desglossada segons cada font analitzada, i després de forma comparada. L'anàlisi inclou l'ús de conceptes clau, les metodologies de càlcul emprades, l'impacte de les dades en el relat institucional i les implicacions polítiques que se'n deriven. Les entrevistes ofereixen una perspectiva qualitativa que permet contrastar i matisar les conclusions extreïdes dels documents.

Finalment, el treball es tanca amb unes conclusions que sintetitzen els aprenentatges del procés, en relació amb les dades, la metodologia emprada i els discursos analitzats, així com amb una reflexió sobre les dificultats trobades i possibles línies de recerca futura.

2. Marc teòric i conceptual de referència

El tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual (TEHFES) és una figura jurídica complexa i controvertida, especialment entre les autores crítiques amb les polítiques migratòries i de control de fronteres. Tot i ser la forma més visible i debatuda del tràfic, dins del TEH s'hi inclouen altres activitats també molt feminitzades, com els matrimonis forçats o el treball agrícola, com ara la recollida de fruita.

El TEHFES ocupa un espai central tant en els mitjans de comunicació com dins del moviment feminista, sobretot per el vincle que se li atribueix amb la prostitució. Aquesta connexió ha alimentat un debat llarg i polaritzat dins del feminisme, posant en evidència divisions profundes entre les diferents corrents. Sovint, les discussions oscil·len entre la criminalització i la victimització, sense arribar a una comprensió clara i compartida dels conceptes en joc.

Aquest apartat es divideix en dues parts principals: La primera analitza els debats actuals entorn de la prostitució i el TEHFES, amb l'objectiu d'entendre quins fonaments teòrics sustenten les xifres que es presenten per quantificar aquests fenòmens. També s'examina com els diversos enfocaments teòrics han influït en la seva definició i interrelació, i quins efectes tenen en la construcció de discursos sobre la violència, la feminitat i la sexualitat.

La segona part aborda l'ús de les dades com a eina per construir narratives de gènere que condicionen la percepció pública i les polítiques sobre la violència i la sexualitat, influïnt així en la subjectivació de la feminitat. Aquesta secció posa l'accent en la necessitat d'una mirada crítica en la recollida i anàlisi de dades, per tal d'evitar la reproducció de prejudicis i estereotips en les polítiques públiques.

2.1. Antecedents de la qüestió

2.1.1. Revisions acadèmiques sobre prostitució i tràfic

Deia Gail Peterson (1996), que la prostitució és un prisma a través del qual es poden observar les desigualtats d'una societat. A través d'ell es reflecteix com una societat entén les relacions de gènere, la sexualitat o la divisió sexual del treball per exemple. Les dones que exerceixen prostitució encarnen molt nítidament l'impacte dels diferents dispositius (legals, econòmics o simbòlics) de control de la sexualitat i el gènere.

El fenomen de la prostitució i el del TEHFES però també altres formes de prostitució coactiva son, molt habitualment confosos, i per això, no podem obviar que l'imaginari

sobre prostitució té influència directa en el TEHFES i viceversa (si és que es construïssin per separat).

La confusió i la barreja no existeixen tan sols en el pla legal com hem vist ja sinó que es troben molt presents també en la discussió teòrica així com en les propostes d'abordatge ja que delimiten d'entrada quina és la definició del "problema" o el "debat".

Tot i que en comptades ocasions hi ha excepcions, podem dividir les postures de debat en dos gran blocs, sòlidament polaritzats i definits a partir de la proposta de marc legal sobre la prostitució (i la seva relació o no amb el TEHFES): l'abolicionisme (amb una proposta pràctica de prohibicionisme) i que entén que tota prostitució és violència i per tant proposa acabar amb el TEH i la prostitució i la postura pro-drets del treball sexual que considera que la prostitució es pot exercir de forma decidida per les pròpies dones i que el TEH es un fenomen diferent pel qual les respostes també han de ser-ho. Aquests dos pols, tenen un ventall més ampli de propostes legals amb una sèrie de matisos que val la pena esmentar ja que faciliten la comprensió del debat històric dins del feminisme i també les implicacions per l'imaginari, els mitjans i les polítiques públiques.

Per aquesta classificació s'han tingut en compte les diferents classificacions que han fet de Deborah Daich i Cecilia Varela (2014), Daniela Heim (2011) y Paula Sanchez Perera (2022) i algunes idees pròpies i s'ha elaborat la següent síntesi que pretén plasmar els dos grans pols i la seva relació amb un model legal concret, algunes de les seves pràctiques, les postures feministes que les adopten i si diferencien la prostitució del TEHFES.

	Model legal	Matis	Diferenciació ó prostitució / TEH	Pràctiques concretes	Corrents feministes associades
ABOLICIONISME	Abolicionisme clàssic (No té una pràctica actual)	Abolicionista tradicional	Sí, però tota prostitució es veu com vulnerable de drets	Derogació de regulacions. Prohibició de bordells. Suport a polítiques morals.	Feminisme liberal històric, moral cristiana, humanisme
	Prohibicionisme	Abolicionista repressiu	No, identifica prostitució amb explotació	Penalització de tot: treballadores, clients i tercers.	Feminisme conservador, catòlic,

				Política punitiva.	tradicionalista
	Neabolitionisme nòrdic (model suec)	Abolitionista radical	No, tota prostitució és imposada	Penalització del client. Programes de "sortida".	Feminisme radical, institucional
	Abolitionisme mixt	Abolitionista crític	Sí, però manté rebuig estructural a la prostitució	Criminalització de la demanda. Assistencialisme. e. Ambigüitat legal.	Feminisme institucional crític
	Reglamentarisme	Ambivalent / controlista	Sí, però des d'un enfocament administratiu	Regulació sanitària, zones vermelles, controls mèdics, registre de treballadores	Feminisme higienista històric, paternalisme
PRO-DRETS	Legalització (model holandès / alemany)	Pro-drets liberal	Sí, diferenciació clara i aplicada legalment	Llicències, drets laborals, inspeccions, fiscalització	Feminisme liberal, feminisme queer parcialment
	Despenalització (model neozelandès)	Pro-drets interseccional	Sí, reconeguda legalment i políticament	Eliminació de penalitzacions. Integració de drets laborals i sanitaris. Autogestió	Feminisme queer, interseccional, pro-drets i pro-sexe

Taula 1. Síntesi de propostes legals, pràctiques, matisos i corrents feministes al voltant del TEH i la prostitució. Elaboració pròpia a partir de diverses autores i reflexió pròpia.

Les dues grans posicions ahora, no ens parlen tan sols de prostitució o TEH sinó que de les seves argumentacions es sublima, de forma més explícita de vegades i menys d'altres, la seva forma de concebre la sexualitat, les violències, la feminitat o el propi subjecte femení.

2.1.2. Antecedents històrics: Origen i consolidació de la divisió

Els debats sobre prostitució (i TEHFES) tenen arrels profundes, són vius i generen grans divisions. Segons diverses autores, es pot considerar que sorgeixen amb les campanyes del segle XIX contra la “tracta de blanques”, influïdes per moviments feministes i religiosos que sovint confonien prostitució i altres formes de coerció, reforçant la idea que qualsevol forma d’intercanvi sexual era inherentment violenta.

Un exemple emblemàtic és la Convenció Internacional per la Repressió de la Tracta de Blanques, adoptada l’any 1904 i ampliada el 1910. Aquesta convenció, creada per regular la migració femenina ho feia amb el pretext de protegir dones joves europees (i blanques) que es traslladaven a altres països per treballar de suposades situació d’explotació sexual, sovint en condicions vulnerables. Tanmateix, moltes vegades aquest marc jurídic va acabar criminalitzant la prostitució en lloc de garantir la seguretat de les dones.

Aquesta confusió conceptual es va mantenir al llarg del segle XX, especialment en l’àmbit legislatiu, on les polítiques adoptades penalitzaven la prostitució sense tenir en compte les circumstàncies de les treballadores sexuals. Sembla que era habitual, la utilització del “fantasma” de la “tracta de blanques” de la que podien ser víctimes les dones Europees per criminalitzar qualsevol forma de prostitució.

Entrat el segle XX, durant els anys setanta i amb la segona onada feminista, es van consolidar dues perspectives dominants: d’una banda, un feminisme abolicionista de la prostitució que considerava la prostitució i altres pràctiques coercitives (com el TEHFES) expressions d’una mateixa estructura de violència patriarcal així ho assenyala Heim, en referència a la visió del feminisme radical, per al qual la prostitució “es presenta com una de les formes més intolerables de violència contra les dones” (Heim 2011:239). D’altra banda, els enfocaments pro-sexe o pro-drets defensaven la necessitat de distingir aquests fenòmens i reconèixer la prostitució com una activitat legítima.

A Espanya, aquesta divisió es va fer visible durant els anys noranta, coincidint amb l’augment dels fluxos migratoris. En aquest sentit, són especialment rellevants les aportacions del feminisme i dels estudis anti colonials, com els de Kamala Kempadoo, qui assenyala que les polítiques globalitzades sobre TEH sovint reflecteixen una perspectiva colonial que veu les dones del Sud global com a víctimes sense capacitat d’agència (Kamala Kempadoo 2005:16). Aquesta crítica resulta especialment pertinent en el context espanyol, on la gran majoria de treballadores sexuals són dones migrants o migrades.

2.1.3. La sexualitat i la violència: Perspectives sobre l'agència, el control i el subjecte dona/víctima.

La sexualitat és probablement l'eix d'anàlisi més important o com a mínim amb més càrrega simbòlica dins les postures al voltant de la prostitució. Com a eix pràcticament fundacional (juntament amb la maternitat)⁴ de la feminitat, la sexualitat femenina ha articulat diversos corrents de pensament feminista que alhora l'hi donaven un gran paper en la definició del subjecte femení i feminista.

En aquest context, emergeixen dos pols als que (per facilitar la lectura) anomenarem abolicionista i pro-drets⁵ sobre les violències masclistes i sexuals, que alhora configuren la manera com s'entenen tant les víctimes com les dones que exerceixen prostitució. La manera com entenem el cos i la sexualitat es troba sovint en tensió entre les normes imposades pel patriarcat i les vivències individuals. Aquesta tensió afecta com interpretem la violència, com concebem els processos de recuperació i fins a quin punt reconeixem l'agència de les víctimes i de les dones en general. Així, la visió que es té de la sexualitat queda profundament lligada a la manera com s'entenen les violències.

Com hem vist, les perspectives abolicionistes de la prostitució han interpretat tradicionalment la sexualitat femenina com un espai de vulnerabilitat cap a les dones, en què la prostitució es converteix en un consum que evidencia la transacció econòmica. Kathleen Barry va explicar amb amplitud aquest posicionament. En la seva obra *Esclavitud sexual de las mujeres* (1979) però publicada en castellà el 1987, aprofundeix en aquest espectre teòric afirmant que la prostitució no s'ha d'entendre com una opció lliure ni com un simple intercanvi econòmic. L'exposa com una forma de violència patriarcal estructural que es materialitza en els cossos de les dones i on el desig i el poder masculí els transformen en mercaderia. Per a ella, aquesta pràctica perpetua la dominació masculina, tot disfressant-la sota l'aparença de consentiment. Des d'aquest marc, la prostitució es concep com la quintaessència del patriarcat, on les dones que l'exerceixen no serien més que l'expressió més extrema de la victimització femenina davant la sexualitat masculina.

És Andrea Dworkin (1993) qui radicalitza aquesta visió afirmant que la prostitució no només és una forma extrema de violència de gènere, sinó que constitueix el fonament estructural del sistema patriarcal. Segons ella, aquesta institució redueix la vida de les

⁴ Un altre eix d'estudi molt interessant i que completa la subjectivació de la prostituta és la relació entre maternitat i exercici de la prostitució.

⁵ S'utilitza aquesta conceptualització per facilitar la lectura, sent conscient que hi ha molts matisos en ambdues postures.

dones a uns pocs orificis sexuals al servei de la dominació masculina, convertint la llibertat de les dones en una il·lusió sostinguda per la desigualtat de poder. Des d'aquest punt de vista, la prostitució no pot ser considerada una elecció real, sinó una forma institucionalitzada d'abús i explotació: "prostitution in and of itself is an abuse of a woman's body" (Dworkin 1993: 5). Per a Dworkin, aquesta realitat reflecteix la jerarquia sexual més profunda: "every hierarchy needs a bottom and prostitution is the bottom of male dominance" (Dworkin 1993: 12).

En la mateixa línia, Carole Pateman (1988) ha interpretat la prostitució com una extensió del contracte sexual, una peça fonamental en el manteniment de la dominació patriarcal en la que el seu exercici no és només un intercanvi econòmic, sinó una institució que cristal·litza la idea que els cossos de les dones poden ser posats al servei dels homes, de la mateixa manera que el matrimoni tradicional ha servit per legitimar aquesta apropiació. Aquesta perspectiva la contempla també Catharine MacKinnon (1987), que com ja va fer Kathleen Barry, sosté que prostitució i pornografia formen part d'un mateix dispositiu patriarcal. MacKinnon (1987) , creu que la prostitució converteix el consentiment de les dones en una forma de coacció socialment legitimada. Tal com afirma:

"La prostitución [...] presupone una desigualdad estructural entre quien compra y quien es comprada. [...] La libertad de las mujeres en este contexto no es más que un eufemismo de la desigualdad estructural que las obliga a consentir" (MacKinnon 1995: 250).

Des d'aquesta visió, es qüestiona profundament la possibilitat d'una autonomia sexual femenina en un context on el mercat i el patriarcat defineixen els termes de l'intercanvi. La crítica abolicionista insisteix que la prostitució no és només una activitat econòmica, sinó una forma de perpetuació de la desigualtat de gènere, en què les dones són socialitzades per a ser objectes de consum i en què la noció mateixa de consentiment queda pervertida per les estructures de poder existents.

En el nostre cas d'estudi, això suposa que no hi hauria lloc tampoc per a la diferenciació entre prostitució i TEH o altres formes de prostitució coactiva i les dones que es troben en qualsevol d'aquestes situacions son per tant víctimes per igual. Des d'aquest prisma s'entendria doncs que la conceptualització dels fenòmens es tan sols un element estètic per descriure quelcom que en el fons compta amb les mateixes causes i conseqüències. Entenent que des d'aquí les anàlisis de dades i situacions no s'haurien de fer de forma diferenciada i les dones que es troben en qualsevol de les situacions serien

considerades víctimes per iguals, no hi hauria marge per a l'agència o el consentiment de les afectades.

Per altra banda, les perspectives pro-drets de la prostitució (també anomenades pro-sexe) entenen la sexualitat com una expressió d'autonomia. Creuen necessària la diferenciació entre els distints fenòmens però també entre elements de la sexualitat com el desig, el consentiment o la decisió per tal d'emfatitzar la capacitat d'agència de les dones, la dessacralització dels genitals o el trencament amb narratives tradicionals sobre la sexualitat femenina. En aquesta línia trobem autores que en reivindiquen el seu potencial trencador com Virginie Despentes, "la sexualitat no és un camp sagrat. Rebutjar la prostitució com a forma de violència inherent suposa trencar amb la moral tradicional i explorar la llibertat individual dels cossos" (Despentes 2006:45) i fins i tot com a reivindicació feminista com proposa Morgane Merteuil "escollir treballar en la prostitució pot ser un acte feminista si parteix de l'autonomia i subverteix les narratives patriarcals que en fan víctimes per defecte" (Merteuil 2012: 60).

En aquesta mateixa línia, les autores, activistes i pensadores pro-sexe i pro-drets de la prostitució emfasitzen la necessitat de defensar que la lluita per la llibertat sexual de les dones implica reconèixer la capacitat de prendre decisions autònomes sobre el propi cos, incloent-hi per tant, l'exercici de la prostitució "In a world that punishes women for their sexual choices, fighting for sex workers' rights is part of the broader fight for sexual freedom." (Molly Smith i Juno Mac 2018:15). D'això podem inferir que la lluita pels drets de les treballadores sexuals, és un lluita per la llibertat sexual de totes les dones. Jo Doezema (1998) al voltant d'aquesta idea planteja que amb els imaginaris dicotòmics i moralitzants dels que disposem és inimaginable que una dona triï el treball sexual. Segons ella, això facilita que segons l'imaginari social aquesta tan sols pugui ser unes víctimes sense agència a qui es denegui una visió complexa de les seves vides, reforçant la idea que a més no és només una qüestió laboral, sinó també una reivindicació de la seva autonomia personal i del dret a decidir sobre els seus propis cossos.

Aquesta visió desafia la victimització inherent de les narratives abolicionistes: per una banda defensa que la prostitució pot ser una opció voluntària si es garanteixen condicions laborals dignes i fuig de la idea que el sexe heterosexual es inherentment violent així com de la idea que les dones que el practiquen siguin inherentment víctimes. Aquestes postures, reconeixen una capacitat d'agència de les dones per a exercir la seva sexualitat sense un marc cultural que la determini. Això implica per una banda poder diferenciar actes de violència o agressions del que no ho son però també apostar

per diferenciar els diferents fenòmens al voltant de la prostitució, de forma que es puguin comprendre les seves diferents dinàmiques i evitar per una banda la sobrevictimització de les prostitutes i atendre les víctimes de TEH.

Per tant, el marc interpretatiu de les dades serà aquell que:

- Separa els fenòmens TEHFES i Treball Sexual com a completament diferents
- Entén que les dones que es troben en una o altra situació (es a dir TEHFES o Treball Sexual) i que encara que poden patir violències (de caire tant interpersonal com estructural), aquestes tenen diferents causes i conseqüències que s'expressen en formes concretes en les seves vides.
- Creu que les dones tenen una capacitat d'agència i d'incidència que cal reconèixer-les-hi.

2.1.4. Ús de dades en els estudis sobre prostitució i tràfic d'éssers humans

Un cop observats alguns dels elements amb més pes simbòlic que contenen els imaginaris sobre la prostitució i el Tràfic d'éssers humans, és important pensar en quines poden ser les seves implicacions en la quantificació final i oficial del fenomen. Però també, en quines dades es recullen i com ho fan seguint a les propostes dels indicadors social: definició, dimensionalització, operativització i indicadors.

L'ús de dades en els estudis sobre prostitució i tràfic d'éssers humans (TEH) ha estat objecte de múltiples debats acadèmics i socials, és possible que el moviment feminista sigui qui ha mostrat més interès en aquest debat i de forma especialment pública a les xarxes. Sovint, les dades utilitzades en aquest camp han estat qüestionades per la seva manca de rigor metodològic, la inconsistència entre diferents fonts i el biaix introduït per les premisses teòriques i polítiques i reforçat per les narratives mediàtiques i polítiques. Aquesta situació dificulta tant la comprensió dels fenòmens com la implementació de polítiques públiques efectives.

Un dels problemes més destacats en l'abordatge jurídic i social del TEH és la manca d'una delimitació clara entre la prostitució voluntària i les formes de coacció, com ara la l'explotació sexual o el tràfic amb finalitats d'explotació sexual (TEHFES). Aquesta ambigüitat conceptual es tradueix en dades estadístiques poc fiables i contradictòries. Tal com apunten les autores de l'estudi coordinat per Genera i el Grup Antígona:

“Esta dificultad para establecer datos fiables parece no ser un problema para su constante difusión masiva. En diferentes estudios, informes y en medios de comunicación siguen apareciendo datos estadísticos reiterados, contradictorios y

arbitrarios sobre la realidad de la trata, llegando incluso a convertirse en 'oficiales' con el beneplácito institucional" (Garrido Jiménez et al. 2011: 21).

Aquesta manca de precisió incideix directament tant en la percepció pública sobre l'abast real de la TEHFES com en la consolidació d'estereotips que victimitzen indiscriminadament totes les dones que exerceixen treball sexual amb independència de les casuístiques o les condicions d'exercici.

Segons algunes autores i una part del feminisme pro-drets, aquestes dades podrien ser fàcilment inflades i sovint es fan servir per justificar, com diu Amnistia Internacional per crear "una confusió que perpetua narratives victimitzadores [...] que contribueix a invisibilitzar les experiències de les treballadores sexuals i dificulta la identificació i protecció de les veritables víctimes de TEHFES".

D'altra banda, són diversos els estudis com els Mike Bermeo et al. (2023) sobre l'ús de dades digitals que exploren com es poden utilitzar tecnologies d'intel·ligència artificial i processament de dades per detectar patrons que suggereixin activitats relacionades amb la tracta d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual (TEHFES). Aquests treballs presenten múltiples dificultats en diferents aspectes, com poden ser la definició precisa d'indicadors o la diferenciació clara entre prostitució voluntària i TEHFES, especialment quan el context legal no permet aquesta distinció explícitament.

Alguns estudis recents com els esmentats han analitzat anuncis classificats amb l'objectiu de detectar possibles patrons associats al TEH amb finalitats d'explotació sexual. No obstant això, quan s'examinen quins són aquests patrons, s'observa que sovint es limiten a identificar elements vinculats amb l'activitat sexual, sense arribar a diferenciar o evidenciar indicadors clars de coacció, almenys segons els resultats mostrats a l'estudi de Hamidreza Alvari et al., 2016. Aquest fet, combinat amb la naturalesa clandestina de la prostitució, que en determinats contextos porta moltes dones a utilitzar anuncis críptics per garantir la seva seguretat, dificulta enormement l'obtenció i anàlisi de dades fiables. Això afecta tant l'estimació de la incidència real del TEHFES (Tràfic d'éssers humans amb Finalitats d'Explotació Sexual) com la comprensió de quantes dones exerceixen prostitució i en quines condicions. En aquest sentit, cal dimensionar amb precisió les dificultats metodològiques que comporta la recollida de dades sobre la TEH i l'explotació sexual en general.

Un altre element important a tenir en compte és la diversitat d'experiències i per tant, on es posa l'ull a l'hora de comptar-les o representar-les. És a dir, dins de la diversitat en termes d'experiències d'exercici, condicions laborals i context, on es decideix observar i on no pot reforçar imaginaris mentre s'obstaculitza la representació d'altres narratives

que responen menys als estereotips però que fins i tot poden representar directament combativitat en termes de classe. Com apunten Mac i Smith:

“Se ha extendido la idea de que todas las trabajadoras del sexo son víctimas de terceros, invisibilizando a aquellas que quieren seguir trabajando y hacerlo en mejores condiciones.” (Cristina Garaizabal a Juno Mac i Molly Smith 2019:22)

Tenint en compte aquesta afirmació, és fàcilment deduïble que la representativitat i rigor de les dades pugui esdevenir dubtosa per a les idees d'un feminisme més transformador o combatiu.

En aquesta línia de pensament cal recollir la idea que subratllen diverses autores i activistes pro-drets del treball sexual en quant a la importància d'incloure activament les treballadores sexuals en el disseny de polítiques públiques i en la recerca acadèmica com a eina per trencar amb l'estigma i construir respostes efectives a les seves necessitats. Garaizabal (2019) defensa que cal “promoure el protagonisme que es mereixen en l'elaboració de polítiques públiques i posar en primer pla la defensa dels seus drets”. Aquesta postura és compartida per Dolores Juliano (2005), qui assenyala que la participació i l'apoderament són dos eixos essencials per superar l'exclusió institucional que pateixen aquests col·lectius. Des d'una perspectiva feminista reflexiva, Armstrong i Abel (2019) afirmen que la praxis feminista ha de “treballar de manera solidària amb les persones més vulnerables” i incloure les treballadores sexuals “en el major grau possible”. En la mateixa línia, el col·lectiu *Putas Insurgentes* reivindica la figura de la treballadora sexual com a subjecte polític de drets, i el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda defensa la necessitat d'una participació plena en la societat com a condició per a l'exercici efectiu dels seus drets. Aquest conjunt de veus ens interpel·la a repensar tant les metodologies d'investigació com els marcs normatius des d'una lògica participativa i no paternalista, on les protagonistes no siguin objectes de protecció, sinó agents de canvi.

Aquesta posició s'alinea amb les propostes de la metodologia feminista, que reivindiquen la centralitat de les veus de les pròpies subjectes implicades en la producció de coneixement (Sandra Harding 2000; Barbara Biglia i Núria Vergés Bosch 2016), i subratllen la importància de tenir en compte la posicionalitat i l'experiència situada en els processos d'investigació i disseny de polítiques. Algunes treballadores sexuals organitzades s'han pronunciat en aquest aspecte tant per fer valer les seves veus com per poder ser agents en actius i vàlids en la seva lluita contra el TEH. Aquest enfocament permetria recollir les dades dels diferents fenòmens de forma distintiva i adaptar els resultats a les realitats existents comptant amb veus històricament amagades o

silenciades que podrien donar llum no tan sols a xifres sinó a condicions concretes o a indicadors eficaços..

En aquest context doncs, es torna imprescindible que les metodologies que s'adoptin siguin rigoroses, crítiques i humils en quant a la seva capacitat d reflectir la realitat i la complexitat dels diversos fenòmens. Segons la voluntat d'aquest treball això inclou diferenciar clarament entre prostitució voluntària, prostitució coactiva i TEHFES, i considerar els contextos estructurals que contribueixen a aquests fenòmens. Això no només contribuiria a una comprensió més precisa, sinó que també ajudaria a dissenyar polítiques públiques més efectives i justes i segurament a socialitzar noves narratives.

2.2. Conceptes clau: diferències entre prostitució, tràfic de persones i explotació sexual

Aquest treball posa èmfasi en la necessitat de definir clarament els conceptes relacionats amb el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual (TEHFES) per garantir una anàlisi rigorosa i evitar confusions conceptuals. Tot i utilitzar el marc jurídic com a punt de partida, es reconeixen les seves limitacions, especialment des de perspectives feministes, que assenyalen biaixos i simplificacions en les definicions legals i mediàtiques.

Amb l'apropament al marc jurídic i legal, cal aturar-se també un moment a observar quin pes tenen les diferents finalitats del TEH tan en l'estigma, els mitjans i també en la persecució del delictes. Dit d'una altra forma, el delictes de TEH pot tenir també finalitat d'explotació laboral, de matrimonis forçats, de servitud, mendicitat o fins i tot d'extracció d'òrgans. Sens dubte, a nivell social i mediàtic, estem molt més acostumats a sentir parlar d'explotació sexual, però a nivell legal i de persecució del delictes com es calibra la gravetat i la necessitat de persecució del delictes?

2.2.1.El tràfic d'éssers humans i el tràfic de persones. Una perspectiva històrica i legal

Cal entendre l'històric del delictes de TEHFES per comprendre millor el simbòlic que hi ha en joc en la seva concepció. Aquest delictes beu històricament de la noció de "tracta de blanques" del segle XIX ja introduït abans. Davant "l'espectacular desenvolupament de la prostitució a finals del XIX i principis del XX" (Maqueda 2009:8) i el que sembla un fenomen nou anomenat el Tràfic de dones, es generen llavors "alarmants informes oficials sobre un creixement de la prostitució estrangera en diversos països europeus [...] i es crea un verdader mite en torn a la tracta de blanques que reclama una intervenció internacional" (ibídem). Aquesta narrativa fundacional, sembla explica la

“tracta” (el tràfic) o bé com una conseqüència del creixement de la prostitució de dones estrangeres/migrades o bé com un fenomen paral·lel. Sigui com sigui, el mite entorn el fenomen i el que sembla l’alarma fa relacionar directament els dos fenòmens

Sota aquest fenomen, que sembla va estar animat i publicitat per la premsa, la “Tracta de blanques” recull un autèntic pànic moral a l’extensió de la prostitució i la possibilitat de que les dones blanques en fossin víctimes. De fet, els arxius, com explica Maria Luis Maqueda assenyalen un congrés de l’any 1899 on s’atribueix “aquesta histèria col·lectiva a factors com una certa presa de consciència d’alliberament sexual de les dones, la xenofòbia i el racisme. Pocs anys després, el 1902 a París, a la Conferència Internacional de París tenim un antecedent de nombrar la “tracta” (TEH) com un assumpte públic però no parla obertament de prostitució i el 1910 s’escriu el Conveni Internacional per la repressió de la Tracta de blanques, que defineix el delicte sense anomenar-la tampoc.

Dins aquest recorregut, podem seguir la línia temporal que presenta Maria Luisa Maqueda Abreu. Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de Granada i amb una trajectòria de més de 30 anys, és una referent en els estudis de criminologia dret penal per diverses línies d’investigació però en especial pel estudis sobre violència de gènere, TEH i prostitució. En el seu llibre de 2009 posa l’accent al Grup d’Experts nombrat per la Societat de Nacions el 1927 i les seves conclusions “alarmants [...] la seva perillositat es feia descansar sobre la figura del proxeneta”. En aquest context es donaven dues situacions paral·leles, per una banda unes praxis reglamentaristes sobre la prostitució que es concretaven en mesures de control higienicosocial i per altra banda unes demandes abolicionistes i d’alarma social. El 1933, la Convenció Internacional de Ginebra per a la Repressió de Tracta de dones majors d’edat “fa un pas endavant en la recerca d’un equilibri entre els interessos reglamentaristes i abolicionistes separant els fenòmens. Segons Maqueda però, aquesta proposta “no va satisfer ningú”, ja que d’alguna forma la proposta deixava a cada país una lliure comprensió de l’autonomia i el consentiment dins les seves fronteres.

És però, el 1949 quan trobem les primeres normatives internacionals que comencen a definir el delicte en si i a barrejar-lo per primer cop amb la prostitució. En concret, l’Assemblea General de l’ONU va acabar en la signatura de la Convenció per a la Repressió del Tràfic de Persones i l’Explotació de la Prostitució Aliena, signada a Nova York uns mesos després i que no va entrar en vigor a Espanya fins al 1962. Aquesta Convenció sobre el TEH, se centrava tan sols en el que tenia com a finalitat la prostitució forçada i, penalitzava qualsevol persona que explotés el treball sexual d’altres, sense

oferir una definició clara del fenomen i essent l'obra més representativa del pànic moral i el feminisme abolicionista segons Maria Luisa Maqueda (2009). D'aquesta forma, generava una jerarquia invisible entre motius de TEH i dotava el fet sexual d'una especial gravetat sense exposar-ne els motius. Aquesta manca de definició concreta dificulta la traducció del delictes en criteris operatius i observables, cosa que afecta directament la creació d'indicadors fiables i consistents.

Durant les dècades següents, es van produir avenços legislatius que van consolidar diferents enfocaments sobre el tràfic de persones. En primer lloc, la Convenció Complementària sobre l'Abolició de l'Esclavitud (1956) va ampliar la definició d'explotació, incloent-hi pràctiques com el treball forçat i el matrimoni forçat, marcant un precedent en l'expansió del concepte de tràfic més enllà de la prostitució. Poc després, la Convenció del Consell d'Europa de 1957 va reforçar l'enfocament abolicionista, establint que el tràfic d'éssers humans havia de ser perseguit independentment del consentiment de la víctima, vinculant-lo gairebé exclusivament amb la prostitució.

Durant les dècades següents, el debat entorn del tràfic d'éssers humans va continuar evolucionant, influït pels corrents feministes i per l'ampliació del concepte d'explotació més enllà de la prostitució. A partir dels anys 70 i 80, el feminisme de la segona onada va consolidar les dues perspectives principals sobre la prostitució: l'abolicionista, que considerava la prostitució una forma estructural de violència patriarcal i la pro-drets, que defensava el treball sexual com una activitat autònoma i diferenciable del tràfic. Aquestes tensions ideològiques van influir en la legislació internacional. L'any 1979, la Convenció sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW) va delimitar l'explotació sexual com una forma de violència de gènere, tot i que sense entrar directament en el debat sobre la prostitució. Posteriorment, la Declaració de Viena i el Programa d'Acció de 1993 van consolidar el tràfic d'éssers humans com una violació dels drets humans, establint les bases per una definició més àmplia del fenomen.

A nivell europeu, la Directiva Europea de 1997 sobre tràfic de persones va representar un punt d'inflexió en l'abordatge del fenomen, ja que va començar a diferenciar clarament entre tràfic, migració i explotació laboral. Aquesta revisió conceptual i legal va preparar el camí per al Protocol de Palerm del 2000. Aquest va establir una definició més completa i àmplia del tràfic d'éssers humans (TEH), marcant un punt d'inflexió en el dret internacional. Aquesta definició inclou diverses formes d'explotació com el treball forçat, l'extracció d'òrgans, els matrimonis forçats i la mendicitat, destacant els elements de l'engany i la vulnerabilitat com a factors clau per identificar el delictes (ONU, 2000, art.

3.a). D'aquesta manera, es va ampliar la mirada sortint tant sols de la prostitució forçada, considerant altres formes d'explotació. A més, es va conceptualitzar com un delictes de tendència i procés, que inclou diverses fases: "la captació, el transport, el trasllat, l'acollida o la recepció de persones mitjançant l'engany, la coacció o altres mètodes per explotar-les". El *Protocol* defineix el tràfic d'éssers humans (TEH) com un delictes que combina tres elements essencials: acció, mitjans i finalitat. Aquesta estructura ha servit com a base per a molts dels indicadors actuals sobre TEH, tot i que la seva aplicació pràctica sovint genera dificultats per objectivar elements com l'engany o l'abús de vulnerabilitat.

És àmpliament reconeguda en la literatura acadèmica i jurídica (Gallagher, 2010; UNODC, 2008). Els tres elements es poden desglossar així:

1. **L'acció:** Inclou activitats com la captació, el transport, el trasllat, l'acollida o la recepció de persones. Aquestes accions constitueixen la base operativa del tràfic.
2. **Els mitjans emprats:** Es refereixen als mètodes utilitzats per cometre el delictes, com ara l'amenaça, l'ús de la força, el rapte, el frau, l'engany, l'abús de poder o de situació de vulnerabilitat, o bé el pagament a una persona amb autoritat sobre la víctima.
3. **La finalitat:** És sempre l'explotació, que pot incloure, com a mínim, la prostitució forçada, altres formes d'explotació sexual, els treballs o serveis forçats, la servitud, l'esclavitud o pràctiques similars, així com l'extracció d'òrgans.

Perquè es consideri tràfic d'éssers humans, han de coincidir aquests tres elements: acció + mitjans + finalitat. No obstant això, en el cas dels menors, només cal que es compleixin els elements d'acció i finalitat, independentment dels mitjans utilitzats (ONU, 2000). Aquesta interpretació ha estat destacada en diverses guies i manuals pràctics sobre el tema (Gallagher 2010. UNODC 2008).

No obstant això, des del sector pro-drets, s'han formulat nombroses crítiques envers el Protocol de Palerm i les polítiques que se'n deriven, especialment per la línia difusa que estableixen entre el Tràfic d'éssers humans (TEH) i la prostitució, així com per la seva tendència a criminalitzar les migracions. Atores com Laura Agustín (2007) assenyalen que aquestes polítiques sovint acaben perseguint les treballadores sexuals migrants en lloc de protegir-les, ja que es parteix de la suposició que qualsevol dona migrant que exerceix en la indústria del sexe és automàticament una víctima de tràfic. En una línia similar, xarxes com la *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) (2007) han denunciat que, tot i que el protocol reconeix formalment diferents formes de tràfic, la

seva aplicació pràctica s'ha centrat desproporcionadament en el tràfic amb finalitats d'explotació sexual. Aquesta focalització ha implicat que altres formes de tràfic, com ara el treball forçat, el treball domèstic o l'explotació en el sector agrícola, hagin rebut molt menys interès polític i cobertura mediàtica.

En l'àmbit europeu, el Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans (signat a Varsòvia el 2005, i altrament dit Conveni de Varsòvia) complementa el *Protocol de Palerm* amb mesures més específiques per protegir les víctimes. Entre aquestes, destaquen la prevenció del seu enjudiciament per delictes comesos sota coacció i la garantia dels drets de les víctimes, independentment del seu país d'origen o situació administrativa (Council of Europe 2005).

Un altre avenç important introduït pel conveni de Varsòvia és la distinció entre el tràfic d'éssers humans (*trafficking*) i el tràfic o contraban il·legal de persones (*smuggling*), una qüestió que fins llavors havia generat confusions. Aquesta diferenciació jurídica és fonamental per al disseny d'indicadors diferenciats. La seva aplicació pràctica, però, no sempre és clara i pot donar lloc a dades confuses que no permeten distingir adequadament entre migració irregular i tràfic amb finalitats d'explotació.

El tràfic d'éssers humans (TEH) implica l'explotació de la víctima i inclou elements de coacció o abús de vulnerabilitat. Les víctimes de TEH poden ser objecte d'explotació sexual, treball forçat o altres formes d'abús com la mendicitat o els matrimonis forçats.

El contraban de persones (tràfic de persones en català, trafico de personas en castellà) , en canvi, es refereix al transport il·legal d'individus a través de fronteres amb el seu consentiment, sovint en contextos de migració irregular. Un cop arriben al seu destí, aquestes persones **no sempre són víctimes d'explotació**, tot i que en molts casos poden estar en situació de vulnerabilitat (Gallagher 2010).

Aquesta diferenciació és clau perquè evita que es confonguin dues realitats jurídiques i socials diferents i permet dissenyar polítiques més ajustades a les necessitats de les víctimes. Malgrat això, diverses investigadores feministes han criticat que aquesta distinció, tot i ser teòricament útil, a la pràctica no sempre s'aplica de manera efectiva, deixant algunes víctimes sense protecció adequada (Doezema 2010).

Com veurem una mica més endavant, a l'Estat Espanyol això s'acaba traduint en dos delictes diferents:

- I. Article 177bis del Codi Penal Espanyol : Tràfic d'Essers Humans (Cat) Trata de seres humanos (Cast) per allò que hem definit com a Trafficking

II. Article 318bis del CP Espanyol: Tràfic de persones/Tráfico de personas, en el cas del Smuggling

Aquesta incorporació al Marc jurídic espanyol es fa a partir de la Directiva Europea (2011/36) que obliga els estats membres a incorporar aquest delictes a les seves normatives, destacant la importància de la perspectiva de gènere i les mesures de suport a les víctimes, donant-los-hi un caràcter obligatori (Dulce Maria Santana Vega 2011).

Ara bé, les mesures de protecció de les víctimes arriben a l'Estat espanyol mitjançant una transposició directa a la Llei d'estrangeria. Això genera dues tensions importants. D'una banda, contrasta amb el fet que el tràfic d'éssers humans (TEH) no requereix, per definició, un caràcter transnacional; pot produir-se dins de les fronteres d'un mateix estat. De l'altra, aquesta aproximació pot contribuir a confondre el TEH amb el tràfic de persones, que és un delictes diferent i vinculat específicament a l'entrada il·legal de persones a un país. Aquesta confusió no només complica la identificació correcta de les víctimes, sinó que també condiciona les polítiques i les mesures de protecció disponibles.

Arribades a aquest punt i per recollir alguns elements importants i principals, val la pena tenir en compte diverses idees.

- I. La prostitució no és un delictes a l'Estat espanyol. Tot i això, històricament ha estat sovint l'objectiu encobert de diverses legislacions orientades a combatre el tràfic de persones, l'explotació sexual i especialment a partir del que es va conèixer com el "tràfic de blanques
- II. El TEH és un delictes que es pot donar dins el mateix Estat o No i que pot tenir com a finalitat la prostitució forçada/explotació sexual però també altres explotacions laborals, d'activitats "econòmiques" (mendicitat) o amb biaix de gènere (matrimonis forçats). En el cas de les finalitats d'explotació utilitzem l'acrònim TEHFES.
- III. El tràfic de persones, tot i la seva semblança semàntica, té a veure amb un delictes contra l'Estat ja que suposa un creuament il·legal de fronteres i es considera delinqüent a qui fa el creuament i a qui cobra per fer-lo.

Tot i que aquest treball se centra en la diferència entre TEHFES i prostitució, s'ha de tenir en compte el fenomen de Tràfic de persones ja que alimenta l'imaginari però també la pràctica il·lustrant la confusió que regna en aquest tema.

	TEH (Trafficking)	Tràfic de persones (Smuggling)	PROSTITUCIÓ
CONSENTIMENT	NO	SI	SI
LUCRE	Lucre d'una tercera persona mitjançant una activitat feta per la víctima de forma controlada i continuada. No hi ha capacitat d'elecció ni autonomia.	Lucre d'un tercer per facilitar el creuament de frontera. Acaba amb el pagament del preu o deute abans o després de l'arribada a destinació. No hi ha control de l'activitat.	De l'activitat pròpia
TRANSNACIONALITAT	Es pot donar o no: Entre estats o interna	Sempre es produeix	-
DELICTE/DELINQUENT	Delicte contra les persones i contra els seus Drets Humans.	Contra l'Estat i les lleis migratòries. Qui es lucra i qui creua (contra les lleis migratòries)	NO

Taula 2. Característiques de TEH, Tràfic de persones i Prostitució. A partir d'una taula de Genera Associació amb reelaboració pròpia.

Segons Genera i Antígona (2011), al no haver-se tipificat fins els 2010 el TEH a l'estat Espanyol, no s'havia plantejat la distinció terminològica i això ha afavorit diverses confusions fins i tot en les aplicacions de la llei encara que el Conveni de Varsòvia o la Directiva Europea haguessin fet aquesta distinció. El mateix estudi sociojurídic afirma que les situacions de Tràfic d'éssers humans i de tràfics de persones (Trata y tráfico) podrien solapar-se però no és un fet imprescindible, ja que podria donar la situació com un agreujant.

Una de les crítiques fonamentals formulades des de l'activisme pro-drets envers l'aplicació del delicte de tràfic d'éssers humans (TEH) és el seu ús com a instrument de control migratori, més que com una eina de protecció efectiva de les víctimes. Aquesta instrumentalització es veu agreujada per la confusió persistent entre el tràfic d'éssers humans, el contraban de persones i la prostitució, alimentada per imaginaris socials que sovint col·lapsen totes aquestes realitats en un únic discurs de "rescat". Tal com denuncia Elizabeth Bernstein:

“the evidence indeed suggests that U.S. antitrafficking campaigns have been far more successful at criminalizing marginalized populations, enforcing border

control, and measuring other countries' compliance with human rights standards based on the curtailment of prostitution than they have been at issuing any concrete benefits to victims" (2010:57).

Aquesta afirmació il·lustra clarament com l'enfocament dominant en la lluita contra el tràfic d'éssers humans (TEH) pot acabar reforçant dispositius de control social i fronterer, en lloc de garantir drets i reparacions a les persones afectades. Aquesta dinàmica es fa especialment evident en l'anàlisi que en fan Carolina Villacampa i Claudia Torres ferrer (2021) sobre l'aproximació institucional al delictes de TEH. Tot i que la reforma del Codi Penal de 2010 va introduir una diferenciació jurídica entre el tràfic d'éssers humans i el tràfic il·legal de persones migrants en l'àmbit repressiu, aquesta distinció no s'ha traslladat de manera efectiva a les polítiques de protecció i assistència a les víctimes. Com a conseqüència, l'accés als drets i recursos per a les víctimes continua regulat, en gran part, a través de la Llei d'estrangeria, la qual limita el reconeixement de víctimes a perfils concrets, principalment el d'immigrant irregular", deixant al marge altres situacions igualment vulnerables.

Aquesta confusió repercuteix directament en els mecanismes de detecció i, per extensió, en la generació de dades. Per exemple, en moltes batudes policials a espais on s'exerceix la prostitució, el focus recau en el control de la situació administrativa (permís de residència o nacionalitat), i no pas en la recerca d'indicadors d'explotació laboral o sexual. Això implica que els criteris per identificar víctimes estan fortament condicionats per la irregularitat migratòria i no per l'existència de situacions reals d'explotació. Per tant, si una víctima de TEHFES no és una persona extracomunitària en situació irregular, és probable que no sigui identificada com a tal ni tingui accés als drets que li corresponen.

Aquest biaix institucional es reflecteix també en les estadístiques. Si els indicadors de detecció es basen en criteris migratoris i no en condicions d'explotació, les dades resultants oferiran una imatge distorsionada del fenomen, en què la prostitució i el TEHFES apareixen desproporcionadament vinculats a la migració irregular. Tal com exposa Santana (2020), això respon a unes mesures preventives centrades en el control de fronteres, que acaben criminalitzant la migració en lloc de garantir els drets humans de les persones que migren.

En resum, tot i que la distinció entre prostitució, tràfic d'éssers humans (TEH) i tràfic de persones⁶, és essencial per a una comprensió rigorosa dels diferents fenòmens, aquesta

⁶ Prostitución, Trata i Tráfico en castellà i en la legislació española.

separació no sempre es reflecteix en la pràctica. Potser degut a la semblança semàntica o a uns imaginaris molt arrelats però aquest fet deixa marge per a interpretacions ambigües i facilita que s'hi incorporin imaginaris socials carregats d'estigma i prejudicis.

Aquesta estigmatització sense dubte té conseqüències directes i indirectes: contribueix a la construcció d'una figura paradoxal de dona víctima i criminal alhora en la que les dones que exerceixen prostitució, siguin o no víctimes de tràfic, sovint són percebudes com sospitoses, transgressores de la sexualitat normativa, fet que deslegitima el seu testimoni i invisibilitza les seves necessitats reals. Així, la manca de diferenciació entre els fenòmens no només homogeneïtza experiències diverses, sinó que això es tradueix en una dificultat per l'accés efectiu als drets i a la protecció que estan dissenyats segons aquest imaginari estàtic.

Taula 3. Línia evolutiva de la legislació sobre TEHFES.

2.2.2. Explotació sexual: Definició i crítica a la manca de claredat

L'explotació sexual, dins del marc del tràfic d'éssers humans (TEH), és una de les finalitats més rellevants a analitzar. Aquesta es defineix al Codi Penal Espanyol (Article 187) com el lucre de la prostitució aliena quan hi ha coacció, engany o condicions abusives. Es considera explotació si es donen dues situacions específiques:

Quan la víctima es troba en una situació de vulnerabilitat personal o econòmica.

Quan s'imposen condicions desproporcionades o abusives per exercir la prostitució.

Aquestes condicions posen en evidència que la necessitat i la vulnerabilitat són elements centrals en la definició legal de l'explotació sexual. No només es castiga l'ús de la força o l'engany, sinó també l'aprofitament d'una situació de precarietat. Això porta a reflexionar sobre com la manca d'alternatives econòmiques i socials pot ser un factor determinant en la perpetuació de l'explotació sexual.

En definitiva, la definició legal de l'explotació sexual no es limita a situacions de coacció directa. També inclou aquells casos en què la víctima es veu abocada a l'explotació per necessitat, per manca d'alternatives o per una situació de vulnerabilitat. Aquest ampli ventall de situacions és el que justifica que l'explotació sexual sigui considerada una forma especialment greu i excepcional dins del marc del tràfic d'éssers humans.

Tanmateix, aquesta excepcionalitat no sempre s'acompanya d'una definició clara del concepte de vulnerabilitat. Sovint no s'explicita què s'entén per tal condició, o bé s'omet el context socioeconòmic que la produeix.

Aquesta amplitud en la definició alhora planteja desafiaments metodològics: com es mesura una "condició abusiva"? Quins criteris objectius es poden establir per considerar una situació com a explotadora?

Algunes autores han reflexionat sobre aquesta "excepcionalitat dins de l'excepcionalitat" que envolta el sexe comercial. És a dir, es qüestionen per què dins de les diferents formes d'explotació previstes pel TEH —com l'explotació laboral o la mendicitat forçada— només l'explotació sexual rep un tractament específic i destacat.

Una possible explicació és la manca de reconeixement legal i social de la prostitució com a treball. Aquesta absència de reconeixement contribueix a singularitzar el sexe comercial, atorgant-li una centralitat simbòlica molt més gran que altres formes d'explotació. Això reforça una visió moralitzadora i paternalista de la sexualitat, i ajuda a mantenir una configuració patriarcal del desig i del cos femení.

En la mateixa línia de repensar la relació laboral i relacionar-la amb la configuració de la sexualitat femenina, Anna Saliente i Laura Macaya (2023) reflexionen en el pròleg de Treball sexual contra el Treball sobre com s'evidencia en la tipificació de l'explotació sexual la problematització d'una sexualitat no normativa. En aquest cas, especialment la remunerada el fet de considerar que aquella relació econòmica que té lloc com a fruit d'un intercanvi sexual requereix un concepte propi comporta assumir que en el sexe hi ha un element que es inherentment diferent de qualsevol altre activitat (Saliente i Macaya a Mertouil, 2023). Aquest és un dels elements que observen també en el treball sexual remunerat que sovint es presenta dins una narrativa que nega el seu caràcter laboral, reduint-lo a una qüestió moral o sexual. Tal com assenyala Laurie Penny (2011) aquesta sexualització de les dones és una eina del capitalisme patriarcal per estigmatitzar i invisibilitzar el valor econòmic de la feina que realitzen. Així, el treball feminitzat queda atrapat en una paradoxa: per una banda, es sexualitza i estigmatitza, perdent legitimitat laboral; i, per l'altra, la seva dimensió econòmica i productiva és sistemàticament ignorada.

Retornant a un dels objectius centrals d'aquest treball, és clau tenir en compte tant la manera com es tipifica jurídicament l'explotació sexual, com les crítiques simbòliques i polítiques que s'han fet al seu voltant. Aquest doble enfocament no només permet comprendre millor la complexitat del fenomen, sinó que és essencial per interpretar com es construeixen les dades i com aquestes reflecteixen (o distorsionen) la realitat que pretenen representar. En aquest sentit, aquesta secció del treball contribueix a pensar com es conceptualitza l'explotació sexual, quina relació amb el TEH, quines dimensions s'identifiquen com a rellevants i com aquestes es tradueixen en indicadors mesurables. De fet, segurament la seva manca de definició clara és el que dilucida el marge per a inscriure-hi imaginaris. És des d'aquesta perspectiva crítica que es pot començar a qüestionar quins discursos i marcs ideològics operen darrere de la producció i l'ús d'aquestes dades.

2.2.3. Prostitució i treball sexual

No podem abordar el TEHFES sense aturar-nos fer una reflexió sobre el concepte de prostitució ja que de fet, les xifres son sempre directament relacionades. Més que sentir a parlar de nombres absoluts, és molt més habitual sentir a parlar de quin percentatge de dones que exerceixen la prostitució es troben en situació de tràfic d'erres humans amb finalitats d'explotació sexual, o d'explotació sexual en si. Aquesta divisió entre nombre de persones en TEHFES i nombre de Persones exercint la prostitució fa necessari una reflexió entorn a la prostitució. A l'Estat espanyol, la prostitució no té una

definició legal clara. Malgrat aquesta absència de definició, es considera sovint un fenomen “al·legal”, un terme que s'utilitza per problematitzar pràctiques que generen controvèrsia moral. En aquest sentit, la prostitució és definida per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) com la pràctica de mantenir relacions sexuals a canvi de compensació econòmica.

El fet de tenir una definició lingüística suposa que no es puguin recollir de manera precisa les múltiples realitats de les persones que l'exerceixen ni el context legal i social que les envolta. I per altra banda genera una dificultat per diferenciar-ho del TEH tant en termes de debat social i discursiu com en l'execució de les lleis.

Aquesta confusió ha estat àmpliament estudiada per grups d'investigació com el Grup Antígona que especialment en les seves publicacions de 2028 ha analitzat com les ordenances de civisme i la Llei Mordassa s'han utilitzat per perseguir el treball sexual sota el pretext de combatre el tràfic de persones. Segons elles, aquesta instrumentalització dificulta la identificació real de les situacions de tràfic i explotació, i alhora criminalitza les treballadores sexuals que no han estat víctimes de tràfic.

A més, els col·lectius de treballadores sexuals com Prostitutes Indignades o Putas Libertarias del Raval han denunciat que moltes de les mesures contra el TEHFES han estat utilitzades per expulsar-les de l'espai públic i limitar-ne l'activitat, independentment de si són víctimes de tràfic o no. Aquest fenomen posa en evidència com les definicions i les dimensions del TEHFES poden ser usades de manera arbitrària, afectant directament les treballadores sexuals.

2.2.4. Crítiques a les dades existents sobre TEHFES i treball sexual

Per abordar amb rigor la realitat del tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual (TEHFES) en relació amb la prostitució, és fonamental analitzar críticament les dades disponibles. Aquesta anàlisi implica identificar quines definicions s'estan emprant, quines dimensions del fenomen es tenen en compte i com s'han operativitzat per arribar als indicadors.

Com hem vist, entitats especialitzades, expertes, activistes i acadèmiques han assenyalat que:

- Els indicadors utilitzats per detectar casos de TEHFES sovint parteixen de supòsits qüestionables, com ara considerar que tota prostitució implica tràfic o que qualsevol situació de vulnerabilitat equival automàticament a explotació.

- Les dades disponibles no sempre diferencien clarament entre treball sexual voluntari i situacions de tràfic i explotació, cosa que pot provocar una sobreestimació o una infravaloració del problema real.
- Les polítiques basades en aquestes dades sovint ignoren les veus i demandes de les pròpies treballadores sexuals, reproduint models prohibicionistes encoberts que no atenen ni la realitat de les víctimes de tràfic ni la de les treballadores sexuals.
- La manca d'una definició legal clara sobre la prostitució a Espanya dificulta el debat públic i polític, mantenint confusions conceptuals i instrumentalitzacions que contaminen tant les dades com les respostes institucionals.

Aquesta secció, doncs, pretén assentar les bases per a una lectura crítica de les estadístiques i les polítiques públiques associades, posant en relleu com la manera de definir, dimensionar i operativitzar el TEHFES influeix directament en la comprensió del fenomen i en les respostes que s'hi donen.

2.2.5. Qüestionant el Consentiment i la Capacitat d'Agència

Un altre punt de debat central en la relació entre TEHFES i prostitució és la qüestió del consentiment i la capacitat de l'agència de les dones. Auteurs com Dolores Juliano (2002,2004,2005) han assenyalat com moltes normatives parteixen del supòsit que les dones que exerceixen prostitució no poden consentir lliurement a exercir la seva activitat. És a dir, en la configuració compartida socialment de la dona, és impossible que cap decideixi autònomament dur a terme sexe a canvi d'una remuneració econòmica ja que això trenca amb l'imaginari del què és una dona i totes les seves atribucions incloses la sexualitat. Aquest fet reforça una mirada victimitzadora i en conseqüències excés de proteccionisme estatal.

La tensió que això suposa es va evidenciar en el debat sobre la Llei "Només sí és sí" (La llei de garantia integral de la llibertat sexual) en la que es va proposar reintroduir la tercera locativa (proxenetisme no coactiu), que criminalitzava qualsevol persona que obtingués benefici econòmic de la prostitució, fins i tot en absència de coacció. Aquest enfocament suposava negar la capacitat de decisió de les treballadores sexuals, assumint que tota situació de vulnerabilitat equival a una falta d'agència. Com assenyalaven, en ple debat al 2021, Cristina Garaizabal, Empar Pineda i Laura Macaya en un article al diari el País en referència a la Proposta de Llei de llibertat sexual, aquesta perspectiva és problemàtica perquè equipara tota prostitució amb una situació de

coacció, eliminant la possibilitat que una persona pugui triar aquesta activitat per voluntat pròpia (Garaizabal, Pineda i Macaya 2021).

Aquest debat i els elements implicats acaben esdevenint fonamentals per al present treball, ja que ens explica com es configuren ideològicament (i fins i tot moralment) els criteris amb què s'identifiquen les víctimes de TEHFES en les dades oficials i com es distingeixen de les persones que exerceixen la prostitució sense coacció. Si les polítiques i estadístiques parteixen de la idea que no hi pot haver consentiment dins la prostitució, qualsevol dona que l'exerceixi esdevé automàticament una potencial víctima. Això té conseqüències directes en la manera com es construeixen les dades i en com es genera oficialment (o socialment) la xifra del 90% així com la forma en la que s'articulen les narratives institucionals.

Analitzar la noció de consentiment i d'agència ens permet, per tant, desnaturalitzar aquests supòsits i entendre els biaixos estructurals que travessen la producció de dades en aquest àmbit.

A l'inici d'aquest capítol s'ha presentat el debat polaritzat entorn del treball sexual i el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual (TEHFES), tot centrant-nos en la contraposició entre les postures abolicionistes i les pro-drets. Aquestes posicions no només reflecteixen models legals diferenciats (com el model nòrdic o la despenalització neozelandesa) sinó que també responen a tradicions feministes confrontades que engloben espectres ideològics diversos. En aquest sentit, s'han abordat les aportacions de figures representatives com Kathleen Barry (1987), Andrea Dworkin (1993) o Carole Pateman (1988) des de el marc de l'abolicionisme, i de veus com Armstrong, Despentès (2006), Morgane Merteuil (2012) o Molly Smith i Juno Mac (2018) des de les perspectives pro-drets.

A més, s'ha traçat un recorregut històric que mostra com la figura del tràfic d'éssers humans i, en particular, del TEHFES s'ha anat configurant jurídicament i simbòlicament des del segle XIX fins a l'actualitat, a través de fenòmens com la "tracta de blanques", les convencions internacionals i el Protocol de Palerm. També s'ha intentat diferenciar clarament entre tràfic d'essers humans/trata de seres humanos (trafficking) i tràfic de persones/trafico de personas (smuggling), una distinció imprescindible per evitar confusions conceptuals. Dins d'aquest marc, s'ha introduït la noció d'explotació sexual com a categoria central, no només dins la definició legal del TEHFES, sinó també com a eix del debat sobre la llibertat, el consentiment i la coacció en el treball sexual.

Aquesta base teòrica i històrica serveix com a base per a la secció següent, on analitzaré amb detall la construcció de la xifra que sosté que entre un 70% i un 90% de les dones

en prostitució (segons qui les diu) serien víctimes de tràfic intentant posar en qüestió tant els fonaments metodològics com els imaginaris ideològics que fan possible la seva persistència i legitimitat social.

3.Objectius de la investigació

En coherència amb el context, els debats i el rerefons conceptual exposats fins ara, aquest treball es proposa aprofundir en un dels elements que més controvèrsia genera en relació amb la prostitució i el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual (TEHFES): les xifres oficials que circulen i que sovint esdevenen argument d'autoritat en el debat social, polític i mediàtic. En particular, la reiterada afirmació que el 80% o 90% de les dones que exerceixen la prostitució són víctimes de TEHFES o d'explotació sexual ha anat consolidant-se en l'imaginari col·lectiu i en les polítiques públiques, sovint sense que s'exposi clarament quin és l'origen d'aquestes xifres, quina metodologia les sustenta o quines implicacions tenen a nivell conceptual i pràctic.

És en aquest marc que s'inscriu l'**objectiu general** d'aquest treball:

Revisar críticament el rerefons i l'ús de les xifres del 80% i 90% de dones que exerceixen prostitució i que, segons aquestes dades, serien víctimes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual o d'explotació sexual.

Per tal d'assolir aquest objectiu general, el treball es planteja els següents **objectius específics**:

- **Identificar** les fonts oficials de l'Estat espanyol sobre TEHFES.
- **Trobar** la metodologia d'anàlisi que s'ha utilitzat (conceptualització/definició, dimensionalització, operativització i indicadors).
- **Analitzar** la conceptualització (discursiva) darrere d'aquestes xifres.

Aquest conjunt d'objectius s'articula a partir d'una pregunta de recerca central que guia tot el treball:

**Quin és el rerefons de les xifres oficials sobre el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i sobre l'explotació sexual?
Quina és la base empírica d'aquestes dades?**

Responent a aquestes preguntes, aquest treball pretén contribuir a una comprensió més matisada i rigorosa de la realitat que aquestes dades pretenen descriure, així com oferir eines per qüestionar-ne les simplificacions i les conseqüències polítiques i socials que se'n deriven.

4. Metodologia i disseny general del treball

La paraula *metodologia* prové del grec antic i es pot descompondre en tres parts: *meta-* (més enllà), *hodos* (camí) i *-logia* (estudi). Així, el seu significat original és “l’estudi del camí”, en referència als mètodes que s’empren per assolir un objectiu. En el context de la recerca, fa referència al conjunt de mètodes, tècniques i principis epistemològics utilitzats per dur a terme una investigació de manera organitzada i sistemàtica.

Seguint les aportacions de les metodologies, podem distingir tres nivells de reflexió que han orientat aquest treball:

Nivell	En general	En aquest treball concret
Epistemologia	Reflexiona sobre la naturalesa del coneixement. Assumeix que tot coneixement és situat, condicionat pels marcs teòrics, ideològics i polítics dominants.	Seguint Biglia i Vergés (2016), el treball parteix d’una epistemologia feminista crítica i situada, que assumeix que els discursos oficials no són neutres, sinó construïts des d’un lloc de poder. Aquesta perspectiva permet qüestionar els relats hegemònics sobre el TEHFES i posar al centre les veus silenciades, especialment les de treballadores sexuals i dones migrades.
Mètode	Conjunt d’estratègies per abordar l’objecte d’estudi des de l’epistemologia adoptada.	D’acord amb López-Roldán i Fachelli (2015), es defineix una estratègia metodològica qualitativa i interpretativa. Es combinen l’anàlisi crítica del discurs (ACD) amb una anàlisi de contingut dirigida a identificar els marcs simbòlics i ideològics de la producció institucional de dades sobre TEHFES. Això s’articula amb entrevistes per contrastar i enriquir les dades.
Tècnica	Instruments i operativització pràctica del mètode escollit: recollida de dades, anàlisi, validació.	El treball inclou l’anàlisi de documents institucionals (informes del CITCO i del Ministeri d’Igualtat), aplicant codificació temàtica i lectura crítica. S’han realitzat entrevistes semiestructurades, amb consentiment informat, i s’ha aplicat una triangulació entre fonts documentals i testimonis expertes per garantir fiabilitat i contrast.

Taula 4. Distinció de nivells metodològics. A partir de Vergès i Bosch (2016) i Lopez -Roldán i Fachelli.(2015)

Malgrat la tria de l’enfocament metodològic va ser va optar per una perspectiva feminista crítica, coherent amb la idea que el coneixement i les dades són construccions situades i travessades per relacions de poder, aplicar aquest enfocament a l’anàlisi d’indicadors institucionals no ha estat senzill. Vinc de l’àmbit de l’educació social, més orientat a la

intervenció i dissenys d'accions concretes amb poca possibilitat de vegades de desconstruir indicadors. No obstant això, aquesta mateixa experiència de pràctica professional em va permetre detectar ràpidament que els indicadors oficials sovint no encaixen amb les realitats que he conegut, fet que ha reforçat la necessitat de revisar i qüestionar les xifres i els discursos dominants sobre el TEHFES i la prostitució.

4.1. Disseny metodològic

Aquest treball pretén vehicular-se a partir d'una proposta epistemològica explícitament per la crítica feminista a la producció de coneixement per tal de poder desnaturalitzar els discursos i òbviament també les xifres, sobre el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual (TEHFES) i qüestionar per tant, els criteris amb què es defineixen les víctimes i s'elaboren les estadístiques públiques.

La recerca està basada en un enfocament qualitatiu, crític i situat, que parteix de les epistemologies feministes com les que presenten Harding, (1987) o Haraway (1988) i de la teoria del coneixement situat com a eina per provar d'identificar com es produeixen els relats institucionals. En aquest marc s'entén com a punt de partida que en lloc d'assumir les dades com a neutres o objectives, cal entendre que aquestes responen a marcs normatius, culturals i polítics concrets que es troben travessats per relacions de poder, imaginaris, configuracions de la feminitat i la sexualitat.

Des d'aquesta mirada, la metodologia no és només un conjunt de tècniques, sinó una estratègia de recerca per posar en tensió la construcció de la xifra del 90% com a veritat absoluta. En aquest sentit, la metodologia del treball s'ha dissenyat per explorar quines són les llacunes, els biaixos i les operacions que produeixen i legitimen aquesta xifra en els discursos públics.

Per fer-ho, s'han articulat dues estratègies metodològiques complementàries:

1. Revisió documental, Anàlisi Crítica del Discurs (ACD) i de contingut: inspirada en les aportacions de Teun A. van Dijk (2016), s'ha aplicat de forma explícita i intensiva a diversos documents institucionals, com els informes del CITCO (Ministerio de Interior) i el Ministeri d'Igualtat, partint d'un background previ construït amb altres informes i publicacions relacionades. L'ACD ha permès identificar les relacions de poder i els significats ideològics implícits en els discursos, especialment pel que fa a la conceptualització de "víctima", "explotació" o "treball sexual". Aquesta tècnica s'ha complementat amb eines de l'anàlisi feminista crítica del discurs, per permetre llegir els textos pel que diuen literalment però també buscar-ne el seu subtext simbòlic i les implicacions en la construcció de categories socials. Així mateix, s'ha fet anàlisi de

contingut temàtica per identificar la freqüència i l'ús dels conceptes clau (trata, explotació, prostitució, etc.), així com per observar la seva evolució terminològica i semàntica al llarg del temps i entre documents. Aquesta anàlisi ha permès sistematitzar la presència de determinades expressions o paraules, i identificar patrons recurrents que reforcen determinades ideologies o narratives en els discursos institucionals. L'ús combinat d'ACD i anàlisi de contingut ha facilitat una comprensió més profunda tant del què es diu com de com es diu i què implica simbòlicament.

2. Treball de camp qualitatiu: s'han realitzat entrevistes semiestructurades amb expertes, professionals i activistes que treballen amb dones en contextos de prostitució o TEHFES que finalment no ha tingut veus tan àmplies com es proposava inicialment. Aquestes veus aporten una perspectiva situada, sovint exclosa dels espais de presa de decisió i producció de dades. Malgrat no han pogut exposar tots els espectres de les veus implicades, aquestes entrevistes de vegades poden complementar les fonts institucionals i d'altres les qüestionaven frontalment des del seu coneixement situat.

Aquesta aposta metodològica busca, en definitiva, aprofundir en els significants (números, xifres, conceptes) i els significats que se'ls hi dona.

Al situar la producció de dades com un acte polític, aquest treball creu en una metodologia que no només descriu la realitat, sinó que la interroga així com la forma com aquesta es construeix i a partir de quines veus ho fa.

4.2. Bases epistemològiques i metodològiques: metodologies feministes d'investigació

Com s'ha destacat al marc teòric, el ball i la confusió de xifres sobre el TEHFES i la prostitució són fenòmens recurrents. En aquest context, és imprescindible recuperar la noció de coneixement situat que defensen autores com Donna Haraway (1988). Des d'aquesta perspectiva, cap producció de dades és completament neutra o objectiva, sinó que reflecteix els interessos, valors i relacions de poder subjacents en la societat. Així mateix, aquesta concepció posa en valor els coneixements parcials que poden contenir informacions valuoses i profundes des de la posició en què es troben.

Aquesta reflexió és fonamental per a aquest estudi, que pretén detectar com s'extreuen les dades oficial i com això pot comportar com s'inscriuen ideològicament les dades

oficials. Alhora, recórrer a expertes que puguin aportar un coneixement situat i alternatiu als discursos oficials i mediàtics més predominants.

D'acord amb les premisses epistemològiques descrites, aquesta investigació s'ha desenvolupat seguint els següents principis metodològics clau:

1. Ètica i responsabilitat

Es garanteixen mecanismes de confidencialitat i anonimat per a les persones entrevistades, així com el consentiment informat abans de realitzar les entrevistes. A més, s'ha evitat qualsevol forma de revictimització, no només en el contacte amb entitats i professionals que treballen amb víctimes de TEHFES, sinó també en la selecció i construcció conceptual dels termes emprats.

El component ètic ha estat imprescindible, no només per imperatiu acadèmic, sinó per la presència d'una pugna altament moralitzada pel tema. S'ha intentat que l'ètica fos una eina per desactiva els marcs morals que travessen els discursos sobre la prostitució i el tràfic, i per tant forma de (o intent de) neutralització discursiva per abordar el fenomen sense reproduir estigmes ni simplificacions.

2. Participació i diversitat

La diversitat deriva ja de la incorporació d'informes institucionals d'òrgans diferents i el recull de veus informades i situades que queden fora d'aquests informes. Per la selecció d'entrevistades s'ha prioritzat que les entitats i professionals col·laboradores se sentin partícips de la recerca, facilitant-los espais per expressar les seves perspectives i garantir que les seves veus es recullin adequadament. Aquesta metodologia no només busca minimitzar la centralització del poder en el discurs institucional, sinó donar-li una mirada des d'un altre punt, que també permet ampliar la mirada de la investigadora en relació amb les realitats del TEHFES i la prostitució. Cal dir però, que malgrat la idea inicial permetia traslladar la diversitat d'opinions i d'àmbit de coneixement, aquesta ha quedat força escurçada en el transcurs del treball.

Un enfocament feminista crític també exigeix una mirada interseccional en l'anàlisi de les dades. La construcció de la víctima de TEHFES en els discursos institucionals sol estar lligada a representacions racialitzades i classistes, on les dones migrades ocupen un paper central. Tal com argumenten Hill Collins (2000) i Crenshaw (1989), les narratives institucionals no afecten totes les dones per igual, sinó que reproduïxen estructures d'opressió diferenciades segons la seva posició social i identitària.

Aquesta perspectiva permet entendre com el gènere, la classe i la raça es conjuguen en la producció de discursos sobre prostitució i TEH, contribuint a la criminalització d'alguns col·lectius mentre que d'altres queden invisibilitzats.

4.3. Tria de fonts i tria metodològica

La tria de les fonts s'ha articulada en dues branques principals i complementàries: Per una banda una anàlisi crítica de documents oficials i per l'altra entrevistes qualitatives. La combinació d'aquestes tècniques permet una triangulació que reforça la robustesa de l'anàlisi i ofereix una visió més completa del fenomen.

La recollida de dades s'ha desenvolupat entre els mesos de gener i maig de 2025. La selecció dels documents analitzats s'ha basat en el seu caràcter oficial i en el fet que són referents per a les institucions públiques espanyoles a l'hora de descriure i quantificar el fenomen del TEHFES. En concret, s'ha treballat amb l'informe estadístic del CITCO (2019-2023) i amb el Macroestudio. Trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa (2024) al que anomenarem també Macroestudi o Macroestudio o estudi de Ministerio o Igualtat en el treball.

Pel que fa a les entrevistes, s'han realitzat mitjançant contactes establerts amb expertes i entitats clau en l'àmbit del treball sexual i el TEHFES. El guió d'entrevista semiestructurada (adjunt a l'annex) va ser elaborat tenint en compte les àrees temàtiques centrals del treball i adaptat a cada perfil entrevistat per tal de garantir la profunditat i la rellevància de les aportacions. Es van seleccionar informants amb experiència en investigació acadèmica, atenció directa o activisme, assegurant així una diversitat de punts de vista. La codificació posterior va tenir en compte tant el contingut explícit com les estructures de significat subjacent.

4.3.1. Revisió documental i anàlisi de criteri

Fonts clau de la recollida documental

La tria dels documents s'ha fet seguint el criteri principal de l'oficialitat. És a dir, d'aquells documents que l'Estat i el Govern espanyol donen com a fiables per extreure dades. En aquest cas dos documents, un de caràcter policial i l'altre de l'àmbit de la igualtat.

- **Informes de caràcter policial i estadístic:** El CITCO (Centro de Intel·ligència contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) publica habitualment cada any un informe corresponent al període dels 4 anys anterior on reflecteix les dades del Plant Nacional contra la Trata de Seres Humanos. Aquests informes són referits

per la Web del Ministeri de l'Interior quan s'hi busca informació sobre el TEH. Recullen dades quantitatives sobre víctimes identificades, casos investigats, xarxes de crim organitzat i operacions policials relacionades amb la TEHFES i altres tipus de TEH. Per exemple, en el document es pot observar com es distribueixen les inspeccions per comunitat autònoma i per nacionalitat, proporcionant una base per a l'anàlisi dels patrons discursius.

- **Informe (MACROESTUDIO) del Ministeri de Igualdad i de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere (2024):** Aquest informe presenta un enfocament mixt (qualitatiu i quantitatiu). Partint de xifres sobre anuncis de prostitució i amb una sèrie d'indicadors, extreu xifres sobre percentatges de TEH i elements que en defineixen l'activitat. Es tracta d'un estudi molt interessant per aquest treball per diferents motius: conté un nombre elevat de xifres, parla de prostitució i de TEH pel que podem veure com el Ministeri valida la conceptualització d'un o a l'altra i està fet des del Ministerio de Igualdad del que pot tenir en compte elements que van més enllà dels purament policials. Aquest estudi permet analitzar-ne el discurs però també la rigorositat i la coherència.

4.3.2. Treball de camp: entrevistes qualitatives semiestructurades

La realització d'entrevistes qualitatives ha estat fonamental per a aquest treball, ja que ha permès incorporar veus expertes amb coneixement situat i posicionaments diversos respecte al TEHFES i la prostitució. En un àmbit tan controvertit i polititzat, recollir aquestes perspectives ha resultat clau per matisar i, en alguns casos, qüestionar els discursos hegemònics reproduïts en informes institucionals. Les persones entrevistades —procedents tant del món acadèmic com de l'activisme o de l'atenció directa— aporten una expertesa no estretament vinculada a les estructures estatals que generen gran part de les dades oficials. Aquestes entrevistes permeten, per tant, contrastar aquestes dades amb experiències i reflexions que sovint en queden fora. Alhora, algunes de les participants tenen un posicionament polític explícit davant del treball sexual, cosa que contribueix a visibilitzar els biaixos presents en el debat i a situar-ne les posicionalitats, en línia amb la proposta epistemològica del coneixement situat (Haraway 1988). En conjunt, aquestes aportacions enriqueixen el marc d'anàlisi i contribueixen a una lectura més crítica i contextualitzada dels discursos sobre la sexualitat, la violència i la feminitat. Per tal de reflectir diversos "suposats" punts de vista però també des de distintes disciplines, la tria d'informants es pot dividir en 3 grups:

1. Expertes acadèmiques:

- Dra. Entrevistada 2. Reconeuguda per les seves publicacions sobre polítiques de prostitució i models d'abordatge del treball sexual i el TEH.
- Magdalena Moreno, Doctora per la UB amb la seva Tesi Geografia La configuració espacial de la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina, 2008-2018

2. Entitats del tercer sector social:

Es va buscar el testimoni d'entitats a qui se'ls suposessin diferents postures sobre el TEH i la prostitució. La intenció era poder entrevistar:

- APRAMP (Asociación para la reinserción de la mujer prostituida)
- Associació Genera, que treballa amb treballadores sexuals des d'una perspectiva de defensa dels drets laborals i socials però també treballa amb casos de TEHFES des d'una perspectiva pro-drets de la prostitució.

La primera entitat però no va voler participar del treball finalment amb el que com ja hem comentat, s'ha perdut una veu representant de les postures abolicionistes de la prostitució que ens haguessin permès contraposar-les amb les altres veus i potser matisar alguns resultats.

3. Professionals expertes en prevenció i atenció de víctimes de TEHFES:

S'ha entrevistat una professional que coneix tant el circuit social privat com l'administració pública en matèria de TEH. Tot i que ha volgut mantenir-se a l'anonimat.

La selecció es va basar en la trajectòria reconeguda, la disposició a participar i la capacitat de facilitar informació contrastable.

4. Una treballadora sexual

Es va plantejar entrevistar una treballadora sexual activa en xarxes implicada en la defensa de drets de treballadores sexuals per tal de recollir una visió d'afectades. Al ser un treball sobre indicadors, però, els dos contactes van preferir no participar-hi, perquè consideraven no aportar prou informació vàlida.

Disseny del guió i desenvolupament de les entrevistes

El guió orientatiu es va estructurar en 9 blocs que contenien diverses preguntes sobre cada tema. Aquestes responien més aviat a elements que era imprescindible parlar i que calia recordar si no emergien amb la pregunta principal de cada bloc. Així s'ha partit

d'un guió que s'adaptés amb flexibilitat a l'entrevistada i a la investigadora en cas que emergissin temes d'interès durant la resposta.

Es pot consultar en l'Annex 2.

Les entrevistes es van dur a terme amb una durada mitjana d'entre 45 i 90 minuts, enregistrades amb el consentiment previ i garantint l'anonimat de les participants.

Aspectes ètics i de consentiment informat

Totes les persones contactades (tant les finalment entrevistades com les que no) ho han estat per correu electrònic, des de l'adreça de correu de l'UB.

En tots els casos, a part de la presentació del treball de forma resumida, s'ha explicat l'objectiu de l'entrevista i s'han ofert diferents formes, horaris i formats per a dur-la a terme per tal de facilitar l'experiència a les entrevistades i aconseguir informació en un entorn de comoditat.

Per a les que han respòs positivament, un cop pactada la trobada, s'ha fet arribar un full de consentiment (ANNEX 1) on a part d'un resum del treball es demana el consentiment per a les dades, la gravació i es fa explícit per exemple l'ús de dades així com el dret a retirar-se de la investigació en qualsevol moment sense haver de donar explicacions.

4.4. Etapes de l'anàlisi: organització del treball per identificar patrons discursius

L'anàlisi de les dades recollides en aquest treball s'ha estructurat en diverses etapes per tal d'assegurar una aproximació rigorosa, sistemàtica i crítica a les dades però també al fenomen del TEHFES i la seva relació amb la prostitució. Aquest procés ha estat guiat per la necessitat d'identificar patrons discursius, contradiccions internes, biaixos i possibles instrumentalitzacions de les dades en els discursos institucionals.

Fase 1: Revisió de la literatura

La primera fase del treball ha consistit en una revisió de la literatura, orientada a identificar els principals marcs conceptuals i enfocaments analítics sobre el TEHFES i la prostitució. Aquesta revisió no ha estat sistemàtica en sentit estricte, però ha estat profundament informada per la meva trajectòria activista i professional. Durant els darrers anys, he treballat en l'àmbit del treball sexual i l'anàlisi de polítiques públiques relacionades amb la violència de gènere, fet que m'ha permès acumular un coneixement ampli i sostingut sobre la matèria.

Aquesta base prèvia ha estat el punt de partida per revisar, aprofundir i actualitzar lectures ja fetes, i per ampliar-les especialment pel que fa a l'ús i construcció dels indicadors sobre TEHFES. El procés ha inclòs fonts diverses: des de documents acadèmics i informes institucionals fins a materials de divulgació (com podcasts o llibres), amb l'objectiu de captar la màxima diversitat de veus i perspectives.

Aquesta revisió ha permès:

- Identificar conceptes recurrents en els discursos oficials.
- Comparar-los amb els plantejaments de la literatura acadèmica i de les entitats socials.
- Detectar contradiccions o discrepàncies en la definició de termes clau com "prostitució", "explotació sexual", "TEH" o "víctima".
- Analitzar el grau de detall metodològic en els informes oficials i revisar si s'hi expliciten els criteris utilitzats per a la recollida i interpretació de dades.

Tot aquest procés s'ha anat registrant en un document de treball amb les referències sistematitzades i els continguts organitzats en grans blocs temàtics, que ha servit de base per al desenvolupament del marc teòric i l'anàlisi posterior.

Fase 2: Codificació i anàlisi del corpus documental

Un cop completada la revisió de la literatura i establert el marc teòric, es va procedir a l'anàlisi del corpus documental recollit, format principalment per informes oficials (informes del CITCO des de 2017 i el Macroestudi del Ministeri d'Igualtat), en paral·lel a la lectura d'altres informes i documents d'ONG i entitats que treballen en l'àmbit del TEHFES per tal de poder situar la lectura. Aquest conjunt de documents constitueix el material empíric del treball i ha estat analitzat a partir d'una estratègia d'anàlisi temàtica.

La codificació de les dades es va fer de manera inductiva, és a dir, partint de les pròpies dades per generar les categories analítiques. Aquestes es van agrupar en diversos eixos temàtics que responen als objectius de la recerca:

- Construcció de la figura de la víctima: com es defineix la víctima de TEHFES, quines atribucions legals i situacionals se li fan, i quins trets es destaquen o invisibilitzen.
- Relació entre prostitució i TEH: com es conceptualitza aquesta relació en els informes oficials i si es manté una distinció clara entre ambdós fenòmens.
- Indicadors observables: quins criteris i dades s'utilitzen per extreure xifres, tenint en compte que en molts casos no es disposa d'informació sobre l'autoria o la metodologia exacta dels informes.

- Eixos de poder en la producció de dades: quines institucions tenen la capacitat de definir el discurs oficial sobre el TEH i quines veus queden excloses del relat dominant.
- Estratègies retòriques i representació mediàtica: ús de recursos com les xifres, les metàfores, la dramatització o la simplificació, i el seu impacte en la construcció social del fenomen.

Aquest procés analític s'ha nodrit de les aportacions de l'Anàlisi Crítica del Discurs, especialment de la proposta de Antaki et al. (2003), que adverteixen del risc de tractar el discurs com una estructura fixa en lloc d'un procés dinàmic. També ha estat clau la perspectiva de Burr (2003) i de Foucault (1992 i 1999), que subratlla que el discurs no només descriu la realitat sinó que la produeix, amb conseqüències directes sobre les polítiques públiques i les formes de percepció social.

Fase 2.1: Definició i proposta de conceptualització operativa

En paral·lel al procés de codificació, es va dur a terme una sistematització conceptual amb l'objectiu de construir una proposta pròpia de definició del treball sexual i del TEHFES des d'una mirada feminista crítica. Aquesta conceptualització s'articula al voltant de tres nivells: definició general del fenomen, dimensionalització (quines dimensions el conformen) i operativització (com es poden observar aquestes dimensions de manera empírica).

Aquesta etapa ha estat clau per poder analitzar fins a quin punt els informes analitzats s'ajusten a una definició rigorosa i matisada del fenomen, i per poder contrastar aquestes definicions amb la visió de les expertes entrevistades. Si bé no es tracta d'un "llibre de codis" estricte, sí s'han identificat paraules clau, estructures recurrents i estratègies de significat que actuen com a marc per a l'anàlisi crítica posterior.

Fase 3: Anàlisi crítica del discurs (ACD)

L'Anàlisi Crítica del Discurs (ACD) es va aplicar per aprofundir en la naturalesa dels discursos i les relacions de poder que aquests articulen. Seguint els enfocaments de diversos autors com, Foucault Ruth Wodak & Michael Meyer. (2001 i Teun Adrianus Van Dijk (1996), es van identificar elements discursius recurrents que ajudaven a entendre com es construeix el fenomen de la TEHFES en l'esfera pública.

L'ACD es va centrar en:

- **Llenguatge i terminologia utilitzada:** com s'utilitzen conceptes com "prostituta", "víctima", "explotació" en els documents oficials? Hi ha una tendència a homogeneïtzar aquestes figures? Es rigorós?
- **Metodologies implícites en la generació de dades:** fins a quin punt les dades publicades responen a criteris transparents i comparables? Es justifiquen els indicadors utilitzats per identificar casos de TEHFES?
- **Construcció de l'emoció i la urgència discursiva:** com es presenten les xifres per generar emocions o emocions per justificar xifres? Generen alguna alarma?
- **Implicacions polítiques i normatives:** quina relació hi ha entre el discurs institucional i les polítiques públiques sobre prostitució i TEH? Hi ha una instrumentalització de les xifres per legitimar propostes legislatives concretes?

Tal com assenyalen Teresa Cabruja, Lupicinio Íñiguez i Félix Vázquez (2000), aquesta fase va permetre analitzar com el discurs dominant construeix subjectes i categories que condicionen les respostes polítiques. En el cas que ens ocupa, això es manifesta en la manera com es configura la figura de la víctima de TEH, o com es construeix simbòlicament tota dona que exerceix la prostitució com a víctima de tràfic. La noció de "víctima ideal" es vincula directament amb representacions essencialistes de gènere que limiten les possibilitats d'interpretació i d'intervenció sobre el fenomen.

Com a part del procés d'anàlisi discursiva, i al ser un exercici específic i especialment revelador, cal esmentar que s'ha incorporat una **recerca de paraules clau** dins dels documents institucionals analitzats.

Aquesta estratègia s'ha desenvolupat amb l'objectiu de detectar terminologia ideològicament carregada i recurrències que permetin identificar i classificar els discursos dins d'un espectre ideològic sobre la prostitució i per tant del TEHFES,

L'ús de paraules clau facilita una lectura més sistemàtica dels textos i permet mesurar no només **què es diu** sinó el subtext i **quant** es diu. Aquesta metodologia és coherent amb els plantejaments de l'Anàlisi Crítica del Discurs i amb la perspectiva feminista crítica, en tant que busca evidenciar les **estructures de significat** i les **estratègies retòriques** mitjançant les quals es construeix discursivament el fenomen del TEHFES.

Així, exemples de conceptes com "prostitució", "treballadora sexual", "tràfic", "empoderament", "agència" o "drets" (en aquest cas tots en castellà) han estat identificats, quantificats i contextualitzats per tal de poder entendre com s'articulen dins dels relats oficials. Aquesta tria no és neutral, sinó que respon a la necessitat de posar en relleu postures o biaixos presents en els informes

Fase 4: Triangulació de resultats

Un cop completades les anàlisis anteriors, es va dur a terme una triangulació de les dades amb l'objectiu de poder analitzar les dades oficials a partir de les dades acadèmiques, d'entitats i de les entrevistes realitzades.

Aquest procés va permetre detectar discrepàncies entre el discurs oficial i les experiències recollides a través de les entrevistes i dels estudis acadèmics.

4.5.Taula de tempos: planificació de les tasques

A nivell organitzatiu, s'ha seguit un cronograma que inclou tant les fites del TFM com la temporalització aproximada de cada fase de recerca.

Degut a la manca de temps disponible per executar el treball, aquest s'ha fet en dos semestres tal i com ho explica la següent taula:

Fase / Mes	Oct	Nov	Des	Gen	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Contacte tutor + Índex inicial	X									
Tutoria 1	X									
Introducció	X	X								
Marc teòric		X	X							
Objectius i hipòtesis		X	X							
Recollida documental			X	X						
Tutoria 2				X					X	
Metodologia			X	X						
Contactes i entrevistes					X	X	X	X		
Anàlisi documental						X	X			
Tutoria 3						X				
Anàlisi resultats						X	X	X		
Conclusions							X	X	X	
Tutoria 4								x		
Revisió final										X
Resum										x
Tutoria 5										X
Maquetació i lliurament										X

Taula 5. Taula de tempos i planificació de tasques.

5. Resultats

A continuació es presenten els principals resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de les fonts documentals (els dos informes principals) i les entrevistes semiestructurades realitzades durant el procés de treball. Els resultats s'han organitzat seguint els eixos d'anàlisi establerts en el marc teòric i metodològic, i intentant respondre directament a l'objectiu general del treball: qüestionar els discursos institucionals entorn del TEHFES i la construcció simbòlica de la víctima, amb especial atenció a la reiteració de la xifra del 90%.

L'anàlisi s'ha centrat en identificar discursos implícits al text, tensions, contradiccions i omissions que travessen el discurs oficial, així com les aportacions alternatives des del territori i la pràctica quotidiana.

Així, aquest punt no només ofereix una lectura crítica del material empíric, sinó que també pretén visibilitzar les operacions simbòliques que sostenen determinades dades i categories, posant en relació els resultats amb el marc feminista i situat que guia tota la recerca.

5.1. Trata y explotación de seres humanos en España - balance estadístico 2019-2023 Ministerio del Interior CITCO.

Aquest informe anual elaborat pel Ministeri de l'Interior a través del Centro de Intel·ligència contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) i a partir d'ara anomenat Informe del CITCO, recull les dades oficials relatives al tràfic d'éssers humans (TEH) a Espanya i s'elabora cada any recollint dels dades dels últims 3.

Tot i que a fer el treball s'ha fet la lectura dels últims 4 informes, s'analitza l'últim per donar les dades més actualitzades.

El document estructura els delictes en tres grans apartats: tràfic amb finalitats d'explotació sexual, tràfic amb finalitats d'explotació laboral, i altres finalitats, en el que s'hi troben la mendicitat, els matrimonis forçats i activitats delictives. Totes les dades que dona es recullen per anys 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023 i finalment un sumatori.

El present treball se centra específicament en l'apartat referit a les finalitats d'explotació sexual, tot i que puntualment es comparen dades amb els altres apartats per posar dimensió o intentar interrogar dades.

Cal destacar d'entrada que es un informe pràcticament en la seva totalitat quantitatiu, com es pot veure en la següent fotografia.

Trata de seres humanos y explotación sexual

Actividad preventiva vinculada a la trata y explotación sexual

Inspecciones administrativas

	2019	2020	2021	2022	2023
Inspecciones en lugares de ejercicio de prostitución	1.771	1.252	1.380	1.810	1.677

Personas en situación de riesgo

	2019	2020	2021	2022	2023
Personas en situación de riesgo	8.405	3.867	4.704	6.655	7.049

Gràfic 1.. Exemple de pàgina de l'informe del CITCO sobre Trata de seres humanos 2019-2023.

S'observa com a part dels títols i subtítols tan sols hi trobem un parell de notes d'aclariment finals. En aquest marc, l'anàlisi s'ha hagut de centrar en quines son les

paraules clau utilitzades per a estructurar i elaborar l'informe i en intentar interpretar les xifres associades.

5.1.1. Ús de conceptes clau

En un document tan quantitatiu, d'entrada sembla que l'anàlisi de conceptes hagi de poder ser molt més difícil ja que el context es tan sols numèric. No obstant, a l'utilitzar-se poques paraules, aquestes han guanyat cert pes i ens poden dir més coses del que inicialment sembla.

Un dels aspectes destacats en la lectura del document és l'ús de terminologia poc consistent en general. Per exemplificar de forma molt gràfica per la importància que té, el capítol que es refereix (s'entén) al Tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual (en castellà Trata con fines de explotación sexual), en lloc d'utilitzar aquest concepte, el document adopta com a títol de capítol "Trata y explotación sexual", barrejant dues figures que, tot i estar relacionades, tenen implicacions jurídiques i conceptuals diferents. Aquesta decisió terminològica però, no es justifica ni s'explica al text.

En el desenvolupament del document, de fet encapçalant estadístiques apareixen expressions com "trata sexual", que no tenen correspondència ni definició dins del marc legal espanyol (ni al Codi Penal ni a normatives derivades) i sobre els quals tampoc es proporciona una explicació sobre què es pot entendre per aquest concepte. Tampoc s'especifica si fa referència a una combinació entre tràfic i explotació (i com a tal un híbrid ad-hoc per l'informe), o si constitueix una categoria diferenciada. En aquesta línia, el document separa les dades en dues columnes: una per "trata sexual" i una altra per "explotación sexual", sense aclarir la seva relació ni oferir criteris per entendre si són fenòmens complementaris, consecutius o excloents. Aquesta manca de definició crea un panorama poc clar quant a què s'està mesurant exactament en cada cas i sobretot quan es tracta d'entendre les xifres.

Tampoc s'hi detalla cap tipologia o classificació de fases del tràfic per exemple (s'han donat un cop ja s'estava fent l'explotació de l'activitat o s'estava produint una proposta que ho semblava? On es fa aquesta identificació? També en el moment de la inspecció administrativa? No coneixem cap detall operatiu. Tampoc s'exposen indicadors que utilitzen per distingir si un cas respon al tipus penal de TEHFES o a una situació d'explotació sexual que no impliqui tràfic (i que surt reflectida com a categoria única a l'informe). Aquesta manca d'operativització és especialment rellevant ja que dificulta una lectura amb criteris descriptibles i augmenta fàcilment la confusió.

És a dir, l'informe s'estructura en unes categories confuses, que amb petites variacions lingüístiques no només augmenten la confusió sinó que permeten que les dades es puguin llegir segons l'interès o el marc interpretatiu de qui ho llegeix.

Per posar un exemple, el TEHFES (Trata confines de explotacion sexual) es transforma a l'informe en TRATA SEXUAL (concepte que no té cap definició clara en cap document oficial) però també hi apareixen dades sobre EXPLOTACIÓ sexual que teòricament es un altre delictes. En aquest marc, no estan explicitats quins criteris s'utilitzen per separar un fenomen de l'altre ni que exactament la Trata sexual i si hi ha res que la separar del concepte jurídic Trata con fines de explotacion sexual. Aquesta manca de claredat i d'indicadors concrets dificulta la distinció entre tràfic amb finalitats d'explotació sexual (TEHFES) i altres formes d'explotació sexual però també genera poca claredat amb la diferencia amb la prostitució perquè no se'n dibuixen límits. Així, tot quedi assimilat sota la mateixa categoria. Finalment, aquest plantejament contribueix a victimitzar i homogeneïtzar les realitats de les dones que exerceixen prostitució, imposant una visió única que no respon ni a la complexitat legal ni a les diferents situacions que es poden donar en la pràctica.

5.1.2 Ús de xifres i dades

Quant a la presentació de dades, el document ofereix una sèrie de xifres sobre activitats preventives i actuacions contra el TEH i l'explotació sexual. No obstant això, l'anàlisi d'aquestes dades revela dubtes i possibles mancances metodològiques.

En primer lloc, a les anomenades activitats preventives es recullen dades sobre inspeccions administratives a locals d'exercici de la prostitució, però sense aclarir el tipus d'inspecció realitzada: d'estrangeria, laboral, sanitària o una combinació d'aquestes. Per tant la forma operativa de treball directe no sabem a través de què es vehiculava. Una inspecció administrativa d'estrangeria per exemple, basaria la seva activitat en revisar la documentació i la situació administrativa i per tant correria el risc d'obviar possible casos de TEHFES de persones de la comunitat europea o de l'estat espanyol. Alhora, podria acabar expulsant persones víctimes de TEHFES per la seva situació irregular en comptes de protegir-les i per suposat podria criminalitzar dones en situació irregular però que exerceixen prostitució de forma decidida per sobreviure a la seva situació administrativa.

Una altra possibilitat seria que es fessin com a inspecció laboral, o d'hisenda. EN aquests casos l'operativa, les preguntes i les persones interpel·lades també podrien ser molt diferents. En tot cas, això no està especificat a l'informe.

En aquest ventall de possibilitats les tessitures son molt àmplies a més a més: A quins locals o espais es fan aquestes operacions? Son per exemple locals amb llicència i que podria ser que tinguessin un "control" més específic de la situació de les persones que hi treballen? O locals sense, potser més clandestins? Es fan inspeccions per detectar el tràfic en espais de prostitució de carrer? De què consten? Cal esmentar que davant la dificultat que suposa una activitat que no té una homòloga "legal" com podria ser l'explotació laboral, o que directament sigui un crim com el tràfic d'òrgans, la tasca de poder recollir dades no esdevé en cap cas fàcil.

Per altra banda, es defineix una "persona en situació de risc" de manera extremadament simplificada: **qualsevol persona detectada exercint prostitució durant una inspecció administrativa es considera automàticament en risc**⁷ segons paraules textuais de l'informe. No es tenen en compte altres indicadors de vulnerabilitat, com ara coacció, deute, condicions laborals o absència de llibertat de moviments, tal com recomana la literatura especialitzada o documents anteriors com el Manual del Ministerio de Asuntos Sociales de 2013. Això suposaria certa importància en el recompte total (i la xifra del 80/90%) ja que les víctimes de TEHFES es comptarien a partir d'aquelles inspeccions que s'han dut a terme.

És a dir, com més inspeccions mes, fem persones en risc hi ha i les detectades com a víctimes de TEHFES, ho seran en relació a aquesta xifra.

Tampoc sabem quins indicadors es tenen en compte, ni tan sols els que la policia te publicats a la seva web per detectar casos de TEH (ANNEX 3)⁸

Aquest criteri tan reduït obre alguns interrogants crítics:

- El número de dones exercint prostitució que es te en compte depèn de quantes inspeccions es fan?

⁷ Se entiende por persona en situación de riesgo aquella que ha sido identificada en el transcurso de una inspección administrativa en un lugar de ejercicio de la prostitución mientras ejercía dicha actividad. (CITCO, 2023:43)

⁸ https://www.policia.es/es/colabora_trata_general.php és una pàgina que recull indicis sobre els llocs on es donen casos de TEHFES. Literalment "**Lugares en los que se encuentran.**

- Las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual se encuentran, a menudo, en la calle o en establecimientos de comercio sexual como:

Bares y clubes de desnudismo.

Casas de producción de pornografía.

Salones de masajes.

Agencias de chicas de compañía.

- S'estan tenint en compte factors típics de l'exercici del treball sexual com la mobilitat alta o la possibilitat de ser identificada múltiples vegades?
- Si tota dona exercint prostitució en un local és considerada en risc, es pressuposa que els operatius policials cobreixen exhaustivament tots els espais d'exercici de la prostitució? És realista pensar que es poden obtenir xifres absolutes d'un fenomen tan dispers i clandestí?

Pel que fa a les dades de persones en risc per comunitat autònoma i nacionalitat, el document no justifica la selecció d'aquestes variables ni explica per què es prioritzen criteris d'origen nacional per sobre d'altres més rellevants com les condicions d'exercici o els indicadors de coacció.

Cal fer aquí una anàlisi d'una dada no explícita que conté aquest informe i és que si s'entén que les persones en risc son totes aquelles que exerceixen prostitució i s'entén que estan contemplades⁹. Podem extreure la proporció de víctimes de TEH calculant la diferencia entre aquelles en risc i aquelles comptabilitzades com a víctimes. És a dir, el percentatge de víctimes de TEH (i explotació sexual segons l'informe).

Segons l'informe hi ha 7049 persones en risc de TRATA SEXUAL o ES al 2023 i xifra alhora que 294 son víctimes de TRATA SEXUAL i 370 ho son d'explotació sexual. Això suposa un 9,41% de víctimes o be de TEH(FES) o d'ES.

Per altra banda, si sumem les xifres dels 5 anys d'estudi (de 2019 a 2023) el percentatge es d'un 10,53% (de dones que exerceixen prostitució estan en situació de TEH o explotació sexual).

Podem veure-ho més clar en aquest quadre:

⁹ A l'informe del CITCO es comptabilitzen les persones menors d'edat. En cap cas s'està contemplant que les menors puguin exercir prostitució de forma voluntària però se les inclou dins els comptes fets per al treball per tal de permetre un marge d'error ampli a qui s'està criticant.

Persones en risc segons informe del CITCO ¹⁰	Victimas "TRATA SEXUAL" (TEHFES?)	Victimas Explotacion Sexual	Total
2023 *			
7049	294	370	664
	4,2%	5,2%	9,4%
2019-20123			
30680	1013	2219	3232
	3,30%	7,23%	10,53%

Taula 6. Càmput propi de víctimes i persones en risc a partir de l'informe del CITCO sobre Trata 2019-2023

Amb aquestes xifres per tant, es reconeix que existeix u percentatge molt alt d'exercici de prostitució que no te indicadors com per estar en risc o admeten les limitacions del seu propi estudi en quant a abast?

Aquesta absència d'una operativització clara d'indicadors i de transparència metodològica debilita severament la credibilitat de les xifres presentades i qüestiona la seva utilitat real.

5.1.3 Correspondència amb el Codi Penal

Com s'ha indicat al marc teòric, la normativa espanyola, mitjançant l'article 177 bis del Codi Penal, exigeix que per considerar una situació de tràfic d'éssers humans s'han de demostrar tres elements cumulatiu: acció (captació, transport, acollida...), mitjans (coacció, engany, abús de vulnerabilitat...) i finalitat (explotació).

El document del CITCO, en canvi, dilueix aquest rigor jurídic. La confusió terminològica entre "trata sexual" i "tràfic" no només desorienta conceptualment, sinó que també trenca la correspondència exigida amb el marc legal que per tant genera un marge interpretatiu prou ampli com perquè els criteris siguin indefinits, poc clars o fins i tot moralitza-les com ens han dit les expertes.

Tampoc saben si aquelles que estan comptades con a víctimes son persones que han passat per un procés d'identificació policial, per un procés judicial, o només per la primera. Cal recordar, que com ens han explicat les expertes en les entrevistes, la

¹⁰ Dones que exerceixen prostitució segons el mateix informe explica

IDENTIFICACIÓ és quelcom que només pot fer la policia i certes entitats però no totes ja que sinó només es podria parlar de víctimes “detectades”.

Això marca una diferència en el recorregut, el reconeixement i l'acolliment a drets que poden fer les víctimes i possiblement ens planteja: si un 80% o 90% de les dones que exerceixen prostitució són víctimes de TEHFES, per què no tenim dades de quins drets se'ls reposen?

5.1.4 Patrons discursius

Finalment, l'anàlisi del discurs institucional que emergeix del document revela la construcció d'una narrativa homogènia que acaba associant l'exercici de la prostitució amb situacions de tràfic o explotació. La utilització de conceptes inexistents, la barreja conceptual en un estudi d'un delictes que no hauria de ser-hi i la manca d'indicadors operatius, porten a establir una relació directa.

Aquest enfocament reforça estereotips sobre les persones que prostitució (i treball sexual en general) i invisibilitza la pluralitat de trajectòries, condicions i motivacions que poden existir. La prioritització de variables com la nacionalitat per sobre de factors contextuals, i la manca d'una anàlisi sobre les condicions reals d'exercici, contribueix a construir un relat que homogeneïtza totes les dones en situació de prostitució com a víctimes passives i sense agència.

Aquesta absència de dimensionalització del fenomen i la manca d'indicadors contextuals impedeix una comprensió realista de les diferents realitats, i pot afavorir polítiques públiques paternalistes o inadequades per abordar les necessitats diverses dels dos col·lectius: els de les dones que exerceixen la prostitució de forma voluntària i aquelles que són víctimes de TEHFES. D'aquesta forma podem observar com aquesta homogeneïtzació discursiva reforça la construcció d'un binomi dona-víctima que justifica aquest tipus de polítiques.

5.2 Macroestudio. Trata, explotación y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa.

L'anàlisi del *Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución* elaborat pel Ministerio de Igualdad és un document molt més extens que l'anterior i que destaca d'entrada per una revelació metodològica molt àmplia.

Amb més de 200 pàgines, l'estudi, realitzat per una consultoria exposa marc legals i com s'han fet les aproximacions, tries d'indicadors i com es conceptualitza el TEHFES, o la prostitució així com bibliografia emprada.

5.2.1. Ús de conceptes clau

Amb un gruix d'informació com el que ofereix el Macroestudio, i al tenir un caràcter que d'entrada sembla qualitatiu, hi trobem molta més riquesa i facilitats per aproximar-nos a conceptes clau importants per al treball.

En primer lloc, al pròleg es fa una menció a l'**explotació sexual**, malgrat no se n'ofereix cap definició. Aquest concepte però, acaba desapareixent com a categoria analítica tot i que va apareixent al llarg de l'estudi. Aquest fet produeix una manca de concreció conceptual que es manté durant el document.

A nivell terminològic, s'han triat alguns termes clau amb forta càrrega dins els discursos abolicionistes i prodrets que permetin facilitar la identificació en uns o altres corrents política. Això s'ha fet a partir de les lectures de diferents discursos i textos.

D'aquesta forma, **en un espectre pro-drets** s'ha cercat :

Terme	Quantiat	Motiu
Trabajo	41	Reconeixement de la prostitució com a treball
Agencia	38 (35 referides a intermediàries i 2 d'agència de les víctimes)	Esmentar l'agència reconeix en aquest espectre la capacitat de decisió de les dones.
Condiciones laborales	0	Reconeixement de la prostitució com a treball
Empoderamiento	2	Capacitat d'entomar el propi poder en la seva activitat.
Negociación	3	Reconeixement de la prostitució com a treball i capacitat de decisió de les dones
Trabjo/ra sexual	1	Reconeixement de la prostitució com a treball
Derechos	38 aparicions però (35 per referir-se a DDHH i 3 a drets de les víctimes (2) o dels treballadors (1))	Reconeixement de la prostitució com a treball o de la manca de drets.

Clients	7	Reconeixements de la validesa de la transacció econòmica.
----------------	---	---

Taula 6. Conceptes clau espectre abolicionista

Pel que fa a l'**espectre abolicionista**:

Sistema Prostitucional	35	Entén el sistema socioeconòmic com un entramat que té per objectiu prostituir les dones
Prostituida/s	10	Entén la dona com un subjecte passiu de la seva situació
Prostituidores	32	Entén qui paga per un servei com a persona que exerceix una violència u obliga a la prostitució

Taula 7. Conceptes clau espectre pro-drets.

La recerca de conceptes concrets revela com tot i haver fet un ventall molt més ampli de recerques de conceptes relacionats amb la proposta pro-drets (que s'ha fet per intentar neutralitzar el biaix de l'autora), es va molt evident l'ús de conceptes molt presents en els discursos abolicionistes.

Per exemple l'absència de considerar la mateixa existència del treball sexual com a una ocupació i no una violència o pràcticament obviar la relació transaccional entre persona que contracta un servei per en comptes d'anomenar-lo client, reforçar la de prostituïdor/prostituïdora es una clara mostra. Aquest ús reforça la confusió conceptual entre prostitució, tràfic o explotació que es fa explícit en afirmacions com:

"La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual tiene lugar en el marco de la prostitución y/o la explotación sexual" (Pérez, 2019, citat a Ministerio de Igualdad, 2024, p. 25).

A més, es detecta l'aparició del concepte "**trata sexual**", que ja havíem vist a l'informe del CITCO i que no té una traducció legal concreta. Aquest no s'arriba a definir en cap moment, afegint més ambigüitat al discurs institucional.

Pel que fa a la representació de les figures implicades, es produeix una barreja entre clients i explotadors. L'informe afirma:

"La prostitución callejera puede suponer para las mujeres un mayor riesgo de sufrir violencia por parte de los prostituidores, proxenetas u otro tipo de delincuentes" (Ministerio de Igualdad, 2024, p. 89).

Aquesta associació dilueix les distincions jurídiques i conceptuals entre qui consumeix serveis sexuals i qui comet delictes d'explotació.

L'ús sistemàtic de les expressions cercades "**mujeres prostituidas**" i "**sistema prostitucional**", així com la descripció d'OnlyFans i altres plataformes com a "**proxenetas digitales**" (Ministerio de Igualdad, 2024, p. 92), revela clarament l'adopció d'un llenguatge **abolicionista** que conceptualitza la prostitució com una forma inherent de violència masclista, en línia amb autores com Pateman (2019) o Sau (2000). Així ho expressa l'informe:

"La prostitución debe ser estudiada como la 'institución masculina patriarcal' por la que los varones acceden sexualmente al cuerpo de las mujeres" (Ministerio de Igualdad, 2024, p. 33).

Finalment, cal subratllar que, tot i reconèixer la dificultat de definir i mesurar amb precisió la realitat de la prostitució i del TEH, aquestes limitacions no es tradueixen en una actitud prudent o crítica a l'hora de construir els conceptes i les dades posteriors. Això genera un relat homogeni que invisibilitza la pluralitat d'experiències i l'agència de moltes dones.

5.2.2 Ús de xifres i dades

Pel que fa a les xifres, el macroestudi presenta una evolució significativa en les dades publicades. Inicialment es sostenia que un **80% de les dones en situació de prostitució** eren víctimes de tràfic o d'explotació sexual. No obstant això, arran de l'aplicació de tècniques de **Big Data** i **intel·ligència artificial** sobre anuncis a internet, es va corregir aquesta estimació, situant-la entre el **8,52% i el 15,40%** per al tràfic, i un **24,23%** per al risc d'explotació (Ministerio de Igualdad, 2024, p. 71).

Cal esmentar que tot i que els números totals difereixen molt dels del CITCO, en proporció hi ha pocs punts de diferència.

El propi informe reconeix que:

"Es muy complejo proporcionar una estimación fiable del tamaño de la población de mujeres que están en situación de prostitución en España" (Ministerio de Igualdad, 2024, p. 10).

Tanmateix, aquestes advertències de caràcter metodològic no impedeixen la difusió de xifres que contribueixen a construir imaginaris alarmistes com xifres que parlen sobre el risc que pateixen totes les dones:¹¹ *"En España, por cada 10.000 mujeres mayores de edad, hay 52 en situación de prostitución"*

¹¹ <https://www.rtve.es/noticias/20240917/mujeres-situacion-prostitucion-espana-riesgo-trata/16251701.shtml>

Pel que fa a les dades econòmiques, es presenta una estimació sobre l'impacte del negoci de la prostitució i el TEHFES però no s'especifiquen les fonts. Això ens planteja qüestions com: d'on surten aquestes xifres? Son xifres d'Hisenda? Son xifres de seguiment econòmic del delictes a través dels casos? Com es comptabilitza en el PIB?

Quina és la fiabilitat de les dades econòmiques si no es poden contrastar degut a que no es una activitat reconeguda la prostitució? Si efectivament es coneix l'abast econòmic d'aquest negoci il·lícit, per què no es persegueix amb major eficàcia el delictes econòmic associat?

Els indicadors de risc utilitzats en l'anàlisi d'anuncis mostren també importants limitacions:

- El fet que un mateix número de telèfon contacti amb diverses dones es considera un indicati de risc, però també podria respondre a una organització laboral normal en pisos de treball sexual.
- L'ús de termes com "novetat", "exotisme" o "disponibilitat total" als anuncis es considera indicador de risc, però en realitat són **estratègies comercials habituals** en un mercat capitalista.

Aquestes observacions apunten a una manca d'operativització rigorosa dels indicadors de sospita, qüestionant la validesa de les conclusions derivades d'aquestes tècniques.

5.2.3 Correspondència amb el Codi Penal

Malgrat citar el marc normatiu vigent, especialment el **Codi Penal espanyol** i el **Conveni de Palerm**, l'informe presenta una interpretació molt flexible dels elements definitoris del tràfic d'éssers humans.

Segons el Codi Penal, per a configurar el delictes de tràfic és necessari acreditar:

- Una acció (captació, transport, acolliment...),
- Mitjans coactius (violència, engany, abús d'una situació de necessitat...),
- Finalitat d'explotació.

L'informe, però, tendeix a assimilar la mera existència d'una activitat de prostitució amb l'existència de tràfic o explotació, prescindint de la comprovació de mitjans coactius específics.

En aquest sentit, la citació del **Conveni d'Istanbul** (Ministerio de Igualdad, 2024, p. 58) resulta forçada, ja que aquest instrument internacional té com a objectiu la lluita contra la violència de gènere i no aborda de manera directa ni el tràfic ni la prostitució.

A més, l'informe reconeix explícitament que:

"La diversidad de definiciones manejadas de trata y su –a veces difusa– frontera con la prostitución dificulta el abordaje de este problema" (Ministerio de Igualdad, 2024, p. 13).

Malgrat aquesta constatació, no es realitza cap esforç per delimitar conceptualment aquestes categories, generant així una confusió que pot tenir conseqüències jurídiques i polítiques greus.

5.2.4 Patrons discursius

A nivell discursiu, com ja hem vist anteriorment, el macroestudi consolida una narrativa **victimitzadora** que conceptualitza tota activitat de prostitució com una forma de violència. Aquest posicionament es basa en l'assumpció que la prostitució constitueix una

"institución masculina patriarcal" (Sau, 2000: 249) por la que los varones acceden sexualmente al cuerpo de las mujeres (Pateman, 2019: 356). En esta medida, se considera que constituye una forma de violencia manifestada en términos materiales contra las mujeres en situación de prostitución, y en términos simbólicos, por su afectación al conjunto de las mujeres como posibles objetos de compra sexual" (Ministerio de Igualdad, 2024:17)

Aquesta narrativa es tradueix en una sistemàtica associació entre clients (a qui anomenen prostituïdors) i delinqüents, com quan es barreja la figura del client amb la del proxeneta i altres delinqüents:

"Prostituidores, proxenetas u otro tipo de delincuentes" (Ministerio de Igualdad, 2024, p. 89).

El llenguatge emprat —amb expressions com "mujeres prostituidas" i "sistema prostitucional"— reproduceix els marcs del feminisme abolicionista sense espai per a perspectives que reconeguin l'agència de les treballadores sexuals.

Son diverses les expressions i asseveracions que podem observar en aquest sentit i que fan una interpretació qualitativa però sense una base argumental clara i certes mancances en aquest aspecte:

"esto da lugar a la reflexión de la misoginia estructural" (Ministerio de Igualdad,2024)

Tot i reconèixer en alguns moments el context socioeconòmic que condiona l'entrada de les dones en el mercat sexual (precarietat laboral, urgència econòmica), aquestes consideracions s'utilitzen únicament per reforçar la idea d'una victimització estructural,

sense considerar la diversitat d'estratègies, resistències i projectes vitals que també existeixen.

Finalment, la lectura dels indicadors de risc (nombres de telèfon múltiples, rotació de dones, etc.) reforça aquesta visió homogènia i suspicax, on qualsevol estructura organitzada del treball sexual es llegeix automàticament com a indicati d'exploació o TEH, sense atendre a la realitat operativa i laboral d'aquest sector.

5.3 Comparació de resultats

L'anàlisi comparativa dels dos informes centrals d'aquest estudi —l'informe del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) i el Macroestudi encarregat pel Ministerio de Igualdad— posa de manifest diferències substancials en a diversos nivells: la metodologia, la conceptualització i el discurs que se'n deriva i per tant la possible interpretació política per que fa a l'aproximació que s'ha de fer del fenomen del TEH i també de la prostitució.

Quantes son les víctimes?

El contrast de xifres és probablement l'element més cridaner. Segons el CITCO, l'any 2023 **es van identificar 664 víctimes entre les considerades de “trata sexual”** (que utilitzarem com a sinònim de TEHFES) i Explotació sexual d'un total de **7049 que ells consideren en risc**. Cal recordar que aquesta xifra per al CITCO equival a les dones que troben com a policia en espais de prostitució i que per tant es proporcional nombre d'inspeccions, ergo, com més se'n facin, més dones en risc trobaran i viceversa.. La xifra de víctimes prové de fonts institucionals oficials, basades en processos d'identificació en operacions policials, però l'informe no especifica clarament si aquestes víctimes han estat confirmades judicialment, ni tampoc els criteris exactes emprats per a la seva classificació. Això introdueix una primera incertesa respecte a la naturalesa exacta de les dades presentades. **No obstant, si volguéssim fer un càlcul del total de víctimes de TEHFES dins les dones que fan prostitució es resultat seria d'un 9,41%, xifra molt allunyada del 80 o el 90%**

Per contra, el Macroestudi elaborat pel Ministeri d'Igualtat estima que hi ha 114.576 dones en situació de prostitució, de les quals entre 9.764 i 17.639 estarien en situació de tràfic amb finalitats d'exploació sexual (TEHFES) i unes 26700 d'exploació sexual, cosa que representa entre **el 8,52% i el 15,39% del total de dones que exerceixen prostitució**. A més, s'afirma que fins a 92.496 dones estarien en risc de ser víctimes de

TEHFES, una xifra total molt elevada i desproporcionada si es compara amb la del CITCO.

A més a més, en el cas del Ministerio, es donen dues xifres curioses:

-Es dona a entendre que hi ha un marge de dones que exerceixen prostitució però que no tenen risc de ser víctimes de TEHFES (22.080) tot i que no tenim molt clar com.

-Podem interpretar com que el 80,73% de les dones que exerceixen prostitució estan en risc de TEHFES

	Prostitució	Risc	Víctimes TEH+ Explotació Sexual	% dones en prostitució víctimes de TEHFES o Ex sexual.	% dones en risc sobre el total de dones en prostitució
CITCO	7049	7049 (mateix indicador)	664	9,41%	100%
Macro estudio	114.576	92.496	Entre 36464 i 44339	Entre un 31,83% i un 38,69%	80,73%

Taula 8. Xifres de risc, víctimes i percentatge de víctimes sobre el nombre total de dones que exerceixen prostitució.

És en aquest punt de la investigació en el que trobem una xifra aproximada, no del 90% però sí del 80% i que alhora pot ser fàcilment difosa, ja que tan sols es tracta de com entenem el risc.

Pel que fa a la resta, la diferencia de xifres no pot ser explicada únicament per l'abast metodològic o pel focus d'anàlisi, sinó que posa en evidència una ruptura epistemològica entre dues maneres radicalment diferents de definir, identificar i representar el TEH i l'explotació sexual així com de pas la prostitució però alhora podria interpretar-se com un trencament entre institucions i ministeris o també, com un assenyalament: Per que hi ha tant poques víctimes identificades si se'n xifren tantes? O al contrari, hi ha una sobrevictimització per part del Ministeri d'Igualtat?

Qui son les víctimes?

Després de la lectura dels dos informes no acaba de quedar clar, qui son les víctimes computades. Per una banda en l'estudi del CITCO no entenem si son identificades, que hagin passat procés judicial, que l'hagin fet de desvinculació des de la vessant social o fins i tot a quins drets s'han acollit.

Pel que fa a l CITCO no coneixem quins indicadors s'utilitzen però pel que a l'estudi de Ministerio de Igualdad hem pogut comprovar com els indicadors es poden posar en dubte fàcilment i poden estar assenyalant a dones que exerceixen prostitució i no a víctimes de TEH o Explotació sexual.

Què vol dir "estar en risc"?

La noció de "risc" és un altre punt de divergència important. En el cas del CITCO, el risc està comprès com el mateix exercici de la prostitució i les operacions preventives es fan en espais on es duu a terme. En el cas de l'estudi de Ministerio de Igualdad però, es construeix a partir de **patrons discursius i elements presents en anuncis online**, com la "novedad", "exotisme", "disponibilitat", entre d'altres.

Per una banda, es fa referència a inspeccions realitzades in situ, però no s'especifica quins tipus d'espais es visiten, en quins moments ni amb quins indicadors concrets. Per l'altra, tot i que s'expliciten diferents modalitats de prostitució, l'anàlisi es limita a l'estudi d'anuncis publicitaris. Aquest enfocament genera una gran quantitat de dades, però aquestes no es contrasten amb la realitat material de les dones ni es posen en diàleg amb veus expertes o amb les mateixes treballadores sexuals.

A més a més, el que s'analitza son elements que es troben en l'ordre publicitari i que per tant tenen una voluntat molt clara, la de vendre un servei i per això s'utilitzen habitualment tècniques de marketing com en qualsevol camp comercial i que poden contenir informació poc fiable o directament falsa per tal de vendre.

Un darrer element que genera inquietud és la manca de transparència respecte a l'autoria del Macroestudi. Fins al moment de redacció d'aquest treball, el Ministeri d'Igualtat no ha fet públics els noms de les persones o equips responsables de l'elaboració de l'estudi, ni tampoc ha presentat una descripció detallada de la metodologia emprada. Aquesta opacitat és especialment problemàtica tenint en compte l'impacte polític potencial de l'estudi i el seu ús en l'orientació de polítiques públiques.

5.4 Anàlisi crítica

Aquest apartat ofereix una lectura crítica dels resultats i la comparació exposats als apartats anteriors. L'objectiu és interrogar no només les xifres i metodologies presentades, sinó el marc epistemològic i polític que les sosté. Aquesta reflexió es fa des d'una perspectiva feminista crítica, que entén que el coneixement no és neutral, sinó situat, i que, per tant, la manera com es defineixen, categoritzen i visibilitzen determinades realitats socials té conseqüències polítiques molt concretes.

La construcció institucional del fenomen: discursos interessats

Tant l'informe del CITCO com el del Ministerio de Igualdad parteixen de posicionaments institucionals clars, tot i que amb estratègies molt diferents. El CITCO adopta un aparentment tècnic i asèptic, però si partim de que son conceptes fortament ja polititzats, la no definició clara esdevé un buit de contingut que reforça estereotipis. Per exemple els conceptes com "risc" o "víctima" generen una ambigüitat que pot alimentar pràctiques interpretatives policials fortament esbiaixades.

El Ministeri, en canvi, assumeix una posició discursiva explícitament abolicionista, que estructura tota la recerca entorn d'una premissa: la prostitució com a expressió de violència patriarcal.

Aquestes dues posicions no són merament tècniques: formen part de projectes polítics concrets, que fan ús de la producció estadística per reforçar determinades narratives. Mentre el CITCO contribueix a una mirada securitària i judicialitzada, el Ministeri construeix una visió moralitzadora i uniformitzadora de les dones que exerceixen prostitució i de forma anàloga amb les que son víctimes de TEH. Totes dues institucions intervenen discursivament en la definició del fenomen, i per tant contribueixen a establir qui mereix protecció, quines pràctiques són tolerables i com s'ha d'actuar des de l'Estat.

Aquest impacte discursiu no és menor: institucionalitzar una mirada abolicionista o punitivista no només impacta sobre les polítiques públiques, sinó que condiona el marc d'intel·ligibilitat que la societat té del fenomen, dificultant lectures matisades i des de la complexitat.

La fragilitat de les dades

Un altre element central d'aquesta anàlisi és la fragilitat epistemològica de les dades, tant pel que fa a la seva procedència com a la seva operativització. En el cas del CITCO, la manca d'informació sobre com s'identifiquen les víctimes fa que les seves xifres, tot i venir de fonts oficials, siguin de difícil contrast. Aquesta opacitat metodològica no és una

simple limitació tècnica: és una forma d'exercici de poder, que dificulta el control ciutadà i acadèmic sobre la producció de coneixement.

El Macroestudi, per la seva banda, presenta l'aparença de sofisticació tecnològica, però s'assenta en fonts altament problemàtiques (anuncis de webs), criteris d'identificació no validades i una metodologia que no ha estat publicada íntegrament ni revisada de forma independent. Així, ens trobem davant d'una situació en què les dades no són només insuficients, sinó que poden ser activament perilloses, ja que construeixen realitats fictícies que després s'utilitzen per justificar intervencions institucionals.

El relat de la víctima i la definició del subjecte dona

El discurs institucional policial com el que prové del feminisme abolicionista comparteixen una característica clau: la centralitat de la figura de la dona com a víctima per definició i a més utilitzada per vehicular l'argumentació sobre els impactes del sistema sexe/gènere. En ambdós casos, les dones, però les que exerceixen prostitució i òbviament també les víctimes de TEHFES són representades com a subjectes fràgils, vulnerables i passius, que requereixen protecció sobre la seva activitat sexual. Aquestes narratives, que com hem vist advertien autores com Kathleen Barry o Andrea Dworkin, tendeixen a conceptualitzar tota forma de prostitució (i sovint de sexe heterosexual) com una violència estructural contra les dones, esborrant qualsevol distinció entre treball sexual voluntari i tràfic.

Tal com s'ha exposat en el marc teòric, aquesta construcció de la dona com a víctima absoluta no és només descriptiva, sinó profundament política: actua com a mecanisme de control simbòlic i exclusió i legitima intervencions institucionals i punitives que es presenten com a salvadores. La figura de la "dona víctima" esdevé així una construcció hegemònica funcional, que simplifica la realitat i desactiva discursos alternatius.

Des de les veus del feminisme pro-drets, com Virginie Despentes (2006), Juno Mac i Molly Smith (2018), aquesta representació és criticada per negar l'agència de les treballadores sexuals, invisibilitzant la seva capacitat d'autonomia i decisió dins d'un mercat profundament precaritzat, però no essencialment coactiu. Aquesta perspectiva defensa que reduir la comprensió de la violència patriarcal només a la dimensió sexual i interpersonal però no estructural i desvia l'atenció d'elements fonamentals com l'exclusió migratòria, el racisme institucional o l'explotació laboral.

Així doncs, l'èmfasi en el cos com a espai privilegiat de la violència invisibilitza l'economia política que produeix aquestes situacions. En conseqüència, les polítiques

públiques tendeixen a actuar sobre les conductes de les dones amb mesures de control, repressió o “rescat” enlloc de transformar les condicions socials que produeixen la situació. Aquest desplaçament impedeix una lectura estructural del fenomen i perpetua un model d'intervenció centrat en el control del subjecte, més que en la redistribució de recursos i drets.

5.5 Entrevistes i aportacions expertes

Finalment es van poder dur a terme tres entrevistes. Tot i que inicialment se'n van planificar cinc, dues no es van arribar a realitzar: una amb una experta per incompatibilitats d'agenda i una altra amb una treballadora del sexe. L'Associació APRAMP va rebutjar directament participar-hi, com ja s'ha detallat a la metodologia.

Finalment s'ha entrevistat a:

-Entrevistada 1 (vol mantenir anonimat): És una professional amb àmplia trajectòria en l'àmbit de l'atenció directa social a víctimes de TEHFES però que també ha treballat en l'àmbit institucional. Aquest perfil va estar triat per poder donar una visió més completa dels tipus d'abordatge i comprensió dels fenòmens.

-Magdalena Moreno: Doctora en Geografia. Doctorada amb un treball sobre el TEHFES a Argentina ha permès identificar diversos punts crítics que travessen la conceptualització, la detecció i el tractament institucional del Tràfic d'Éssers Humans amb finalitats d'Explotació Sexual (TEHFES) i ha facilitat una visió del fenomen en que identificar punts anàlegs amb la situació a l'estat espanyol i alhora interrogar-nos sobre l'ús polític del delictes de TEH.

-Genera Associació en defensa de les llibertats sexuals i de gènere: Entrevista amb una persona portaveu de l'entitat que es dedica des de fa més de 20 anys a l'atenció directa a dones que exerceixen prostitució i Victimes de TEHFES. Amb un posicionament de defensa de drets, ens ha aportat la visió crítica i des de l'experiència pràctica de la intervenció.

Aquestes aportacions s'han organitzat en cinc eixos analítics.

1. Confusió conceptual: prostitució, TEH i explotació

Totes les entrevistades denuncien la confusió estructural entre prostitució i TEHFES. Magdalena ho expressa de manera contundent:

“La mayoría no diferencian directamente la prostitución de la trata. [...] Es una retroalimentación de informes oficiales, noticias confusas, discursos feministas determinados.”

Aquesta retroalimentació genera una narrativa en la que qualsevol forma de treball sexual és assumida com a explotació. Entrevistada 1 també apunta que sovint es classifiquen com a víctimes dones que, un cop valorades per juristes, no encaixen en la definició legal.

Parlant de dones que han atès derivades de policia:

“Després hem vist [...] que allò no era tràfic i fins i tot tampoc era explotació, sinó que podíem parlar d'una situació de prostitució amb una situació de molta vulnerabilitat.”

Aquesta imprecisió conceptual té implicacions directes en la detecció i el reconeixement institucional de les víctimes reals que genera atribueixi també directament a una voluntat política per criminalitzar *la prostitució i victimitzar alhora les dones*:

“La creació del concepte d'explotació sexual no deixa de ser una crossa a la criminalització de la prostitució. Tot allò que no encaixa dins de la definició de TEHFES però que no agrada, s'inclou aquí, així es pot continuar estigmatitzant la prostitució sense reconèixer drets”

2. Dificultats metodològiques en la recollida de dades

Magdalena, que va fer la seva tesi sobre TEHFES descriu un escenari fragmentat a l'Argentina:

“Los organismos oficiales no tenían sistematizado esa información. [...] Algunas provincias informaban permanentemente y otras no. [...]”

Però també ens mostra que es repeteixen fenòmens com el que hem vist amb el Ministerio de Interior-CITCO, com més inspeccions es fan, mes dones en risc hi ha:

“Eso podía producir que algunas provincias parecieran tener más trata, pero en verdad solo informaban más.”

De manera paral·lela, l'entrevistada 1 exposa les limitacions en el sistema espanyol. Expressa que s'intenta encabir en mètodes quantatius quelcom que es qualitatiu i que la forma d'interpretació de les dades pots suposar canvis en el finançament,

“El Ministeri d'Igualtat ens les demana en base al finançament que ens donen [...] amb camps tancats per poder-los tenir controlats en totes les organitzacions.”

I l'experta de Genera aporta:

“Ningú sap com es recullen aquestes dades, perquè es barreja l'explotació sexual en informe sobre “trata” i què consideren una cosa o l'altra. El que sabem és que a les entitats ens demanen que els hi diguem quantes dones de les que atenem están en explotació sexual, com que nosaltres no tenim clar que vol dir explotació sexual perquè mai ens han donat indicadors els diem el percentatge de trata que en nostre cas sol estar al voltant del 10% depenent de l'any i el territori, però clar, si una entitat abolicionista interpreta que tota prostitució és explotació, dirà que el 90 o el 100% son víctimes de trata. Amb aquestes dades el Ministeri pot dir fàcilment que les entitats diuen que el 90% es víctima d'explotació perquè de trata no poden dir-ho, es evident que després hi acaba havent poquíssimes condemnes, quedarien massa en evidència”

Aquesta situació comporta que les dades no siguin comparables, ni homogènies ni representatives, i que el marc de recollida estigui fortament condicionat per les estructures administratives i de finançament i el seu espectre ideològic.

3. Ambigüitat dels indicadors de risc i identificació

Una de les crítiques més recurrents de Entrevistada 1 és la inconsistència dels criteris de classificació. Un dels exemples és poca claredat si analitzem l'informe del Ministeri del Interior- CITCO que detalla per nacionalitats tot i que el TEH es un delictes que no té perquè considerar el traspàs de fronteres.

“1.500 en risc amb nacionalitat espanyola però 0 víctimes amb nacionalitat espanyola. [...] Entenen per risc exercir la prostitució (i no altres indicadors).”

També assenyala que moltes dones queden registrades diverses vegades, simplement per haver canviat de lloc de treball:

“Moltes dones [...] se les comptabilitzava més d'una vegada.”

Magdalena aporta un cas especialment greu de criminalització de treballadores sexuals d'Argentina:

“Han metido presas a dirigentes sindicales de los trabajadores sexuales porque eran las que tenían firmado el contrato de alquiler a su nombre.”

En aquest sentit, Genera es molt crítica amb les conseqüències.

“Nosaltres tenim l'experiència de l'ordenança de Civisme i el seu impacte directe al Raval[...] amb l'excusa de lluita contra el TEH, cosa que es ridícul de pensar que podrà fer un Ajuntament, es van desplegar dispositius policials que perseguien i multaven totes les dones sospitoses d'exercir prostitució al Raval. I diem sospitoses perquè això establia un model de dona molt concret al que es podia perseguir [...]. Quan vam analitzar les dades de dones multades que veien a demanar ajuda per recórrer la multes, el 70% de sancions s'havien imposat a dones que eren víctimes de “trata”. Però no era a qui havien de protegir?”

Aquests exemples mostren que la falta de criteris clars i objectius no només genera confusió, sinó que pot tenir conseqüències greus sobre els drets de les dones implicades.

4. Ús simbòlic i polític de les dades

Les expertes coincideixen que les xifres oficials **no són neutres**, sinó que tenen una funció simbòlica i política. Entrevistada 1 denuncia la voluntat d'inflar les xifres per justificar titulars mediàtics o discursos moralitzadors:

“Tenim la sensació que la magnitud és com molt més gran [...] S'ha aconseguit que grans titulars [...] es van dient.”

“Anem darrere de tenir xifres molt altes [...] genera de vegades alarmisme.”

Magdalena, des d'una perspectiva comparativa, vincula l'ús del delictes de TEH amb estratègies de control territorial i per justificar mesures punitives:

“El delito de trata se tipifica para reforzar fronteras [...] no necesariamente está asociado a la migración sino al control del territorio.”

Aquestes aportacions coincideixen amb les crítiques prèvies del treball sobre l'ús mediàtic i ideològic de la xifra del 90%.

Segons Genera, aquest ús polític de control de territori sí que serveix a l'estat espanyol per “*posar una alarma sobre les migracions en situació irregular i criminalitzar-les*”

5. Propostes alternatives: cap a una mirada basada en drets

Malgrat les crítiques, les expertes aporten propostes constructives. Entrevistada 1 aposta per una avaluació que posi el focus en els drets efectivament garantits:

“A mi el que m’interessa és saber [...] quantes dones han pogut exercir el seu dret a la salut, [...] regularitzar la seva situació, [...] rebre atenció psicològica.”

Magdalena proposa una estratègia d’anàlisi crítica del discurs i les fonts:

“Tomar a todos los actores sociales [...] para ver qué se consideraba trata, aunque no siempre pudiera verificarlo.”

La Portaveu i experta de Genera es mostra una mica més desconfiada en que hi hagi una proposta específica per la TEHFES sense modelar la comprensió que es té del treball sexual i la prostitució: *“mentre no reconeguem que el treball sexual es treball, tot es pot justificar com a violència i justificarà polítiques punitives. No es gratuït, aquest conceptes serveix per falcar un imaginari sobre les treballadores sexuals però també sobre les dones en general que les fa mancades d’agència pròpia, víctimes per naturalesa. [...] L’impacte d’aquests discursos va molt més enllà, no son només les polítiques públiques sobre trata i prostitució, també sobre violències de gènere i sexual. Son discursos que reforcen el sistema patriarcal i neoliberal”*

Aquestes propostes apunten cap a un canvi de paradigma en l’abordatge del fenomen, allunyat de la lògica quantitativa i propens a una lectura contextual i feminista dels fets.

5.6 Proposta reflexiva entorn als indicadors

Després de l’apropament als estudis, dades i les entrevistes expertes, sembla evident i imprescindible plantejar nous marcs d’anàlisi i detecció que permetin captar la heterogeneïtat del fenomen i protegir eficaçment els drets de les dones, sense caure en discursos estigmatitzadors. Aquest apartat presenta tres opcions d’abordatge diferenciades, que parteixen de models legals, polítics i tècnics diversos. L’objectiu no és tant establir una única solució com obrir el debat sobre quins camins poden oferir respostes més ajustades, rigoroses i transformadores.

Des de la meva experiència directa com a educadora social treballant amb dones en situacions de violència i en contextos de treball sexual, he pogut constatar que les realitats no encaixen fàcilment dins dels marcs legals existents. Moltes dones queden al marge de les polítiques públiques i de protecció precisament perquè no compleixen els requisits restrictius de la categoria de víctima. Aquest desencaix entre la norma i la realitat evidencia la necessitat de pensar indicadors més sensibles, contextualitzats i construïts des d’una mirada feminista, que parteixi del reconeixement de l’agència de

les dones i de la complexitat de les seves trajectòries. Alhora, les entrevistes m'han permès posar sobre la taula diferents perspectives del treball de recollida de dades.

En aquest marc, s'obren vies que contemplem les problemàtiques que he observat durant el desenvolupament del treball:

- Opció 1: Reformulació legal del delictes de TEHFES per atendre els detalls de les Situacions actuals que podrien ser anàlogues al TEHFES tipificat. És a dir, situacions de desajust entre la voluntat de la persona i les condicions en que es troba exercint prostitució o sent víctima.
- Opció 2: Canvi de paradigma: de la lògica penal a la comprensió social dels fenòmens per tal de comprendre les diferents lògiques de la prostitució el TEH caldria ampliar el marc de drets i reconèixer que es pot exercir la prostitució de forma decidida. Això permetria reconeixements de drets per totes les situacions perquè permetria separar fenòmens.
- Opció 3: Revisió tècnica dels indicadors dins el marc legal actual. Sense modificar la tipificació ni el Codi Penal, aquesta opció suposaria treballar molt millor els indicadors i segurament en conjunt amb entitats especialitzades:

Opció 1: Reformulació legal del delictes de TEHFES

Aquesta opció parteix del reconeixement que la definició legal actual del delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual (TEHFES) no reflecteix la majoria de situacions reals que es detecten en l'àmbit social. Això genera una bretxa entre la pràctica i la normativa: moltes dones que viuen situacions de coacció, abús o explotació no encaixen jurídicament com a víctimes de TEHFES, i per tant queden fora del circuit institucional de protecció.

Implicacions:

- Revisió del Codi Penal per redefinir el concepte de TEHFES incorporant formes de coacció menys explícites.
- Ampliació dels criteris legals de vulnerabilitat, engany o abús de poder, incloent condicionants econòmics o administratius.
- Adequació del marc legal a la complexitat i gradualitat de les situacions de treball sexual.

Opció 2: Canvi de paradigma: de la lògica penal a la comprensió social de les violències

Aquesta estratègia no se centra tant en reformar el delictes com en eixamplar la comprensió de les violències en el marc del treball sexual. Parteix de la base que moltes situacions d'abús, explotació o vulneració de drets no seran mai tipificades com a TEHFES, però sí mereixen reconeixement i intervenció institucional. Propostes concretes:

- Reconèixer i registrar abusos laborals dins del treball sexual (impagaments, imposició de condicions, vulneració d'horaris).
- Fer inspeccions administratives orientades a detectar condicions abusives, encara que no siguin constitutives de delictes.
- Aplicar criteris similars als d'altres sectors feminitzats i precaritzats, com el treball domèstic o agrícola.
- Incloure elements relacionats amb l'agència i el consentiment, sense presumcions a priori.

Aquesta opció apunta a una reformulació de les polítiques públiques, deixant de centrar-se exclusivament en la persecució penal i apostant per un enfocament basat en drets socials i laborals.

Opció 3: Revisió tècnica dels indicadors dins el marc legal actual

En cas de mantenir la definició legal vigent, caldria una profunda revisió tècnica dels indicadors emprats per detectar i classificar casos de TEHFES. Aquesta opció parteix de la constatació que els indicadors actuals són ambigus, inconsistents i sovint inútils per a la detecció rigorosa.

Propostes:

- Elaborar una definició operativa clara de "explotació sexual", diferenciada del treball sexual voluntari.
- Indexar conductes concretes com a indicadors: retenció de documentació, imposició de tarifes, limitació de moviment, etc.
- Distingir situacions de risc real de les de vulnerabilitat no coactiva.
- Incorporar indicadors positius de voluntarietat, com la lliure disposició del temps i dels guanys.
- Explicitar la relació entre condicions laborals i situació legal-administrativa de les dones.

- També s'hauria de millorar el sistema de recompte:
- Diferenciar entre persones detectades com a víctimes de TEH i identificades policialment o oficial.
- Detallar els circuits posteriors: nombre de processos judicials, derivacions a recursos socials, accés efectiu a drets.
- Registrar el tipus de context de treball sexual: pisos, carrers, clubs, etc.

Aquesta opció manté el marc penal però hi incorpora rigor metodològic, transparència i context per a una millor comprensió i resposta institucional.

6. Conclusions

Aquest treball ha abordat, com es proposava, de manera crítica el tractament institucional oficial i discursiu del tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual (TEHFES) però també d'alguna forma de la prostitució a l'Estat espanyol, posant especial atenció en la dada recurrent segons la qual entre un 80% i un 90% de les dones que exerceixen la prostitució ho fan sota coacció. Aquesta afirmació, que anteriorment s'ha vist àmpliament difosa en discursos oficials, mitjans de comunicació i espais polítics, s'ha analitzat amb l'objectiu de desxifrar els imaginaris i dispositius ideològics que l'articulen però també quines arrels materials i quantitatives tenen.

En primer lloc, la revisió teòrica ha evidenciat una confusió conceptual significativa entre termes com "prostitució", "tràfic" i "explotació sexual" i com aquesta ambigüitat contribueix a la creació d'un relat homogeni que tendeix a victimitzar totes les dones en exercici de prostitució, especialment les migrades creant també una assimilació directe entre tràfic d'éssers humans i tràfic de persones que atribueix la migració a la coacció. Així mateix, s'ha observat com el marc discursiu abolicionista impregna bona part dels documents oficials analitzats, especialment a través de l'ús de terminologia carregada ideològicament com ara "mujeres prostituidas" o "sistema prostitucional", que invisibilitzen altres perspectives de decisió i agència de les pròpies dones.

Metodològicament, el treball ha combinat l'anàlisi crítica del discurs amb anàlisi de contingut aplicada als informes oficials (CITCO 2019–2023 i macroestudi del Ministeri d'Igualtat de 2024) amb entrevistes semiestructurades a professionals i expertes acadèmiques i activistes de l'àmbit. Aquesta combinació ha permès identificar no només els patrons discursius dominants, sinó també les mancances metodològiques greus que afecten la fiabilitat de les dades oficials. Així s'ha evidenciat certa manca de transparència en la construcció dels indicadors però també s'hi ha reconegut la dificultat de fer-ho degut a la morfologia pròpia de la prostitució que pot dificultar sovint la identificació de situacions de Tràfic. També s'ha observat la pobra operativització de conceptes com "persona en risc" o explotació sexual i la instrumentalització de les dades per justificar discursos i polítiques que no sempre responen a la realitat del fenomen que per altra banda es molt difícil de reconèixer com a mínim si es fa només des de les institucions.

Un dels resultats més significatius ha estat comprovar que el macroestudi del Ministeri d'Igualtat, que inicialment es presentava com una oportunitat per introduir una mirada més rigorosa, plural i centrada en els drets de les dones, no només no compleix aquestes expectatives, sinó que ha reforçat i consolidat els marcs ideològics de

l'abolicionisme. Utilitza conceptes claus i típics dels discursos i textos obertament abolicionistes així com conceptes i referències bibliogràfiques clarament posicionades. També hi trobem un marc teòric que sovint xoca amb la intenció d'alguna metodologia. Això ha generat encara més confusió de l'ús que fa de les dades. L'ús de tècniques com el Big Data per analitzar anuncis en línia ha aportat xifres que contradiuen el relat alarmista del 80–90 %, però alhora semblen relegades a l'anàlisi quantitativa i poc matisada de forma que com hem vist, poden acabar sent interpretades per reforçar, això si, molt forçadament la xifra en aquest cas del 80% ampliant el concepte de risc en un mar interpretatiu molt laxe..

L'expectativa inicial d'aquest treball era trobar en el macroestudi una base de dades més realista, transparent i oberta a una comprensió complexa de les dinàmiques actuals del treball sexual on poder detectar també TEHFES. Tanmateix, la recerca ha revelat el contrari: els informes contribueixen a construir un imaginari victimitzador i uniforme, deixant fora veus dissidents, matisos importants i la pluralitat d'experiències que configuren el treball sexual. Molts dels indicadors utilitzats son interpretats amb forta carrega ideològica de com s'ha de comprendre la feminitat, la sexualitat i la prostitució i per tant també el TEH. Aquesta constatació ha esdevingut un aprenentatge clau de la recerca i un punt de partida per reclamar una reformulació profunda de la manera com s'elaboren i s'interpreten les dades oficials.

Les preguntes que van guiar la recerca (què es compta realment, com es compta, què queda fora i per què) han obtingut respostes parcials però reveladores. Les metodologies actuals, en molts casos, invisibilitzen realitats diverses i amplies i reforcen discursos ideològics que tenen conseqüències directes en les polítiques públiques. De fet, durant el tancament d'aquest treball es va conèixer la notícia que el PSOE preparava una nova proposta de llei abolicionista. A partir d'aquesta anàlisi, es fa evident la necessitat d'impulsar metodologies més precises, amb indicadors validats per especialistes i que reconeguin la realitat material de les dones.

Aquest treball no pretén oferir una resposta definitiva, sinó obrir camins per repensar les polítiques, les pràctiques i els discursos que envolten el tràfic d'essers humans amb finalitats d'explotació sexual, el treball sexual i la prostitució i que segons s'ha plantejat, afecten a com es configura el subjecte femení i la seva sexualitat però també la comprensió del treball en el sistema econòmic capitalista.

La cita inicial del treball afirmava: *“no és la moral, són els diners”* i *“no és racisme, és economia”*. Aquestes frases, lluny de simplificar, apunten a una dialèctica complexa però innegable entre discurs i ideologia, cultura i economia. Potser, en clau de

tancament, podríem reformular-les: *“és moral i són diners”*, o fins i tot *“la moral es tradueix en diners”*, així com *“el racisme també és economia”*.

6.1.Fortaleses versus limitacions i dificultats

Aquest treball s’ha desenvolupat en un marc d’anàlisi complex, tant per la temàtica tractada com pels desafiaments metodològics i personals associats. Tanmateix, crec que presenta diverses fortaleses rellevants:

En primer lloc, el marc teòric i la revisió bibliogràfica aporten una mirada àmplia, crítica i ben fonamentada, que permet entendre les condicions de possibilitat del discurs institucional i la producció de dades sobre TEHFES i prostitució. El recorregut per les genealogies feministes i la seva influència en la configuració contemporània de la figura de la víctima i de la sexualitat és una de les aportacions centrals d’aquest treball.

En segon lloc, l’anàlisi es desenvolupa des de l’expertesa construïda a partir d’anys de trajectòria militant i professional vinculada a la temàtica, fet que ha permès detectar matisos, silencis i tensions sovint absents en les aproximacions més institucionalitzades.

En tercer lloc, s’ha fet un esforç significatiu per confrontar dades oficials recents amb aquest marc teòric i experiencial, mostrant les incoherències, els biaixos ideològics i la funció política d’algunes xifres àmpliament difoses, com ara el famós 80 o 90%.

Tot i aquestes fortaleses, el treball també ha hagut de fer front a nombroses limitacions i dificultats. D’entrada, la temàtica escollida és especialment polèmica i travessada per forts desacords, especialment dins del feminisme, cosa que ha implicat un posicionament obligat dins del marc teòric malgrat els intents d’objectivació. Ha calgut, per exemple, decidir si utilitzar o no terminologia estrictament legal, com ara “finalitats d’explotació sexual”, sabent que aquesta elecció no és neutra i comporta implicacions polítiques.

Inicialment, la recerca es centrava exclusivament en el TEHFES, però ben aviat es va fer evident que no es podia abordar aquest fenomen sense considerar simultàniament les nocions de prostitució i explotació sexual, ja que els discursos institucionals tendeixen a entrellaçar aquestes tres categories fins a confondre-les. Aquesta constatació va obligar a reformular l’abast inicial i ampliar l’anàlisi, fet que va comportar una dificultat metodològica i teòrica afegida.

Des d’una perspectiva metodològica i epistemològica, un dels principals reptes ha estat localitzar i analitzar els indicadors operatius emprats pels informes oficials. La manca de consens conceptual, juntament amb el fort component ideològic de molts indicadors, ha

dificultat la seva validació. De fet, esperava trobar molt més material per poder treballar aquest aspecte de forma més sistemàtica.

Una altra limitació important ha estat la manca de representació directa de dones que exerceixen el treball sexual o que han estat víctimes de TEHFES. El treball aspirava a incorporar veus silenciades, però no ha estat possible. Tanmateix, considero que aquest buit també és significatiu: reflecteix la desconfiança envers les institucions acadèmiques i la sobreexposició mediàtica a la qual moltes d'aquestes dones han estat sotmeses. És una qüestió que caldrà abordar en profunditat en futures investigacions.

A nivell més personal i professional, una de les dificultats més grans ha estat entendre i adaptar-me al llenguatge i als marcs legals, especialment des de la meva posició com a educadora social. Ajustar la mirada crítica a la normativa vigent ha estat un exercici exigent, però necessari.

Finalment, vull assenyalar el repte emocional i vital que ha suposat escriure aquest treball: fer-ho des d'una trajectòria militant pròpia, que m'ha obligat a revisar constantment els meus biaixos, i alhora encaixar en un llenguatge i estructura acadèmica que sovint m'ha demanat rebaixar el to polític i reivindicatiu. Això, sumat a les dificultats de conciliació amb la vida quotidiana (hores robades al descans, als afectes i a les cures) ha fet d'aquest procés una experiència plena de renúncies, dubtes i apostes. Aquest ha estat, de fet, el tercer TFM que he intentat completar en quatre anys, entre plantes d'hospital, operacions, tomes de pit i jornades esgotadores.

Crec, malgrat tot, que aquestes limitacions no deslegitimen el treball sinó que enriqueixen la seva lectura i apunten cap a camins futurs de recerca. Aquest treball ha quedat inacabat en molts sentits, però també viu i en moviment. Estic segura que el reprendré en algun moment.

7. Bibliografia

Principals documents analitzats

MINISTERIO DEL INTERIOR (2023). *Balance estadístico sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual 2019-2023*. Madrid: Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

MINISTERIO DE IGUALDAD (2024). *Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa*. Madrid: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Altres documents directament relacionats

MINISTERIO DEL INTERIOR (2022). *Balance estadístico sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual 2018-2022*. Madrid: CITCO.

MINISTERIO DEL INTERIOR (2021). *Balance estadístico sobre trata de seres humanos con fines de explotación sexual 2017-2021*. Madrid: CITCO.

MINISTERIO DE IGUALDAD (2023). *Herramienta práctica para la detección de casos de trata con fines de explotación sexual*. Madrid: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Bibliografia científica

AGUSTÍN, Laura María (2007). *Sex at the margins: Migration, labour markets and the rescue industry*. London: Zed Books.

ALVARI, Hamidreza; SHAKARIAN, Paulo; SNYDER, J. E. Kelly (2016). "A Non-Parametric Learning Approach to Identify Online Human Trafficking". *IEEE Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI)*, pp. 133–138.

ANTAKI, Charles; BILLIG, Michael; EDWARDS, Derek; POTTER, Jonathan (2003). "El análisis del discurso implica analizar: crítica de seis atajos analíticos". *Athenea Digital*, núm. 3, primavera.

ARMSTRONG, Lynzi; ABEL, Gillian (2022). *Trabajo sexual con derechos: Una alternativa de despenalización* (1.ª ed.). Barcelona: Virus Editorial.

ARELLA, Celeste; GARAIZABAL, Cristina (2009). *Los pasos (in)visibles de la prostitución: Estigma, persecución y vulneración de derechos de las trabajadoras sexuales en Barcelona*. Barcelona: Virus Editorial.

BARCONS CAMPMAJÓ, Maria (2018). *Las ordenanzas municipales: entre la regulación y la sanción de la prostitución en España*. Barcelona: Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Universitat de Barcelona.

BARRY, Kathleen (1987). *La esclavitud sexual de la mujer*. Barcelona: LaSal.

BERMEO, Mike; ESCOBAR, Silvana Karina; CUENCA, Erick (2023). "Human Trafficking in Social Networks: A Review of Machine Learning Techniques". *Communications in Computer and Information Science*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-45438-7_2

BERNSTEIN, Elizabeth (2010). "Militarized humanitarianism meets carceral feminism: The politics of sex, rights, and freedom in contemporary antitrafficking campaigns". *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, vol. 36, núm. 1, pp. 45–71.

BIGLIA, Barbara; VERGÉS-BOSCH, Núria (2016). "Cuestionando la perspectiva de género en la investigación". *REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, vol. 9, núm. 2, pp. 12–29. <https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2922>

BLAZQUEZ VILAPLANA, Belén (2017). "La trata de personas con fines de explotación sexual en España: elementos para la reflexión". *Revista Espiga*, 16(34), 183–196.

BODELÓN GONZÁLEZ, Encarna; ARCE BECERRA, Paula (2018). *La reglamentación de la prostitución en los ayuntamientos: una técnica de ficticia seguridad ciudadana*. Barcelona: Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Universitat de Barcelona.

BRIZ HERNÁNDEZ, Mamen; GARAIZABAL, Cristina; JULIANO, Dolores (2007). *La prostitución a debate: Por los derechos de las prostitutas*. Madrid: Talasa Ediciones.

CABRUJA, Teresa; IÑIGUEZ, Lupicinio; VÁZQUEZ, Félix (2000). "Cómo construimos el mundo: relativismo, espacios de relación y narratividad". *Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura*, N. 25, pp. 61–94. <https://ddd.uab.cat/record/808> [Consulta: març 2025].

COUNCIL OF EUROPE (2005). *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*. Warsaw: Council of Europe. <https://rm.coe.int/168008371d> [Consulta: 15/12/2024].

CRENSHAW, Kimberlé (1989). "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics". *University of Chicago Legal Forum*, vol. 1989, núm. 1, pp. 139–167.

CRENSHAW, Kimberlé (2005). "Cartografiando los márgenes: interseccionalidad, políticas identitarias y violencia contra las mujeres de color". *Revista CS*, núm. 1, pp. 15–48.

DAICH, Deborah; VARELA, Cecilia (2014). "Entre el combate a la trata y la criminalización del trabajo sexual: las formas de gobierno de la prostitución". *Delito y Sociedad*, vol. 23, núm. 38, pp. 63–82.

DESPENTES, Virginie (2007). *Teoría King Kong*. Traducción de Beatriz Preciado. Barcelona: Melusina.

DOEZEMA, Jo (1998). "Forced to Choose: Beyond the Voluntary v. Forced Prostitution Dichotomy". A: KEMPADOO, Kamala; DOEZEMA, Jo (eds.), *Global Sex Workers: Rights, Resistance, and Redefinition*. New York: Routledge, pp. 34–50.

DOEZEMA, Jo (2010). *Sex slaves and discourse masters: The construction of trafficking*. London: Zed Books.

DUBRAWSKI, A.; MILLER, P.; BARNES, L.; BOECKING, B.; KENNEDY, E. (2015). "Leveraging publicly available data to discern patterns of human-trafficking activity". *Journal of Human Trafficking*, 1(1), pp. 65–85.
<https://doi.org/10.1080/23322705.2015.1019124>

DWORKIN, Andrea (1993). "Prostitution and Male Supremacy". *Michigan Journal of Gender & Law*, vol. 1, núm. 1, pp. 1–12.

FOUCAULT, Michel (1992). *El orden del discurso*. Barcelona: Tusquets Editores.

FOUCAULT, Michel (1999). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Madrid: Siglo XXI Editores.

GAATW – GLOBAL ALLIANCE AGAINST TRAFFIC IN WOMEN (2007). *Collateral damage: The impact of anti-trafficking measures on human rights around the world*. Bangkok: GAATW.

GALLAGHER, Anne T. (2010). *The international law of human trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press.

GARAIZABAL, Cristina; PINEDA, Empar; MACAYA, Laura (2021). "Objeciones feministas al actual proyecto de ley de libertades sexuales". *El País*, 28 de febrer.

<https://elpais.com/opinion/2021-02-28/objeciones-feministas-al-actual-proyecto-de-ley-de-libertades-sexuales.html> [Consulta: 15/12/2024].

GENERA; OBSERVATORI DESC; GRUP ANTÍGONA – UAB (2011). *Análisis sociojurídico de la trata con fines de prostitución forzada*. Barcelona: Genera.

HARAWAY, Donna J. (1988). “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective”. *Feminist Studies*, vol. 14, núm. 3, pp. 575–599.

HARAWAY, Donna J. (1995). “Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial”. A: *Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra, pp. 313–346.

HARDING, Sandra (2000). “¿Existe un método feminista?”. A: AMORÓS, L. (comp.), *Teoría feminista: De la Ilustración a la globalización. Vol. II*. Madrid: Minerva Ediciones, pp. 573–588.

HEIM, Daniela (2011). “Prostitución y derechos humanos”. *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, núm. 23, pp. 234–251.

IGLESIAS-LUCÍA, Montserrat (2018). *Prostitución y ordenanzas cívicas: de regular “sobre” a regular “con”*. Barcelona: Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Universitat de Barcelona.

JULIANO, Dolores (2002). *La prostitución: El espejo oscuro*. Barcelona: Icaria Editorial.

JULIANO, Dolores (2004). *Excluidas y marginales: Una aproximación antropológica* (3.^a ed.). Madrid: Cátedra / Universitat de València, Instituto de la Mujer.

JULIANO, Dolores (2005). “El trabajo sexual en la mira: Polémicas y estereotipos”. *Cadernos Pagu*, núm. 25, pp. 79–106.

KEMPADOO, Kamala (ed.) (2005). *Trafficking and Prostitution Reconsidered: New Perspectives on Migration, Sex Work, and Human Rights*. Boulder: Paradigm Publishers.

LATONERO, Mark (2011). *Human trafficking online: The role of social networking sites and online classifieds*. USC Annenberg Center on Communication Leadership & Policy. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2045851>

LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro; FACHELLI, Sandra (2015). *Metodología de la investigación social cuantitativa*. Bellaterra: UAB.

MAC, Juno; SMITH, Molly M.; USEROS MARTÍN, Alba (2020). *Putas insolentes: La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales* (1.^a ed.). Madrid: Traficantes de Sueños.

MACKINNON, Catharine A. (1995). *Hacia una teoría feminista del Estado*. Madrid: Cátedra.

MERTEUIL, Morgane (2017). *Liberad el feminismo*. Barcelona: Edicions Bellaterra.

MOLINA MONTERO, Alba (2018). *El régimen jurídico de la prostitución y sus diferentes modelos ideológicos*. Barcelona: Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Universitat de Barcelona.

OFICINA DE LES NACIONS UNIDES CONTRA LA DROGA I EL DELICTE (UNODC) (2000). *Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional*. Nova York: Naciones Unidas.

PATEMAN, Carole (1995). *El contrato sexual*. Madrid: Cátedra.

PAZ TORRES, Olga; CASAS DÍAZ, Laura (2018). *Presidio, castigo, prostitución: mujeres en el siglo XIX*. Barcelona: Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, Universitat de Barcelona.

PHETERSON, Gail (2000). *El prisma de la prostitución*. Madrid: Talasa Ediciones.

SALIENTE, Anna; MACAYA, Laura (2024). "Pròleg". A: MERTEUIL, Morgane: *Treball sexual contra el Treball*. Barcelona: Manifest.

SÁNCHEZ PERERA, Paula (2022). *Crítica de la razón puta: Cartografías del estigma de la prostitución*. Madrid: La Oveja Roja.

SANTANA VEGA, Dulce María (2011). "La directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas: análisis y crítica". *Nova et Vetera*, vol. 20, núm. 64, pp. 211–226.

SMITH, Molly; MAC, Juno (2018). *Revolting Prostitutes: The Fight for Sex Workers' Rights*. London: Verso Books.

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) (2008). *Toolkit to Combat Trafficking in Persons: Global Programme Against Trafficking in Human Beings* (2nd ed.). Vienna: United Nations.

VAN DIJK, Teun A. (2016). "Análisis crítico del discurso". *Revista Austral de Ciencias Sociales*, núm. 30, pp. 203-222. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45955901010> [Consulta: 2 de març de 2025].

VAN DIJK, Teun Adrianus (1996). "Discourse, power and access". A: CALDAS-COULTHARD, Carmen Rosa; COULTHARD, Malcolm (eds.), *Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis*. New York: Routledge, pp. 84-104.

VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina; TORRES FERRER, Clàudia (2021). "La aproximación institucional a la trata con fines de explotación sexual en España: ¿Una política criminal eficaz o simbólica?". *Revista de Derecho Penal y Criminología*, núm. 25, pp. 185–215.

WODAK, Ruth; MEYER, Michael (2001). *Methods of critical discourse analysis*. London: SAGE Publications, Ltd. <https://doi.org/10.4135/9780857028020>

Normativa consultada

Espanya. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. *BOE*, núm. 281, 24-11-1995, pp. 33987-34058.

Unió Europea. Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, 5 abril de 2011. *DOUE*, núm. 101, 15-04-2011, pp. 1-11.

Espanya. Instrumento de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio nº 197 del Consejo de Europa), Varsovia, 16 de mayo de 2005. *BOE*, núm. 219, 10-09-2009, pp. 76453-76471.

Webgrafia i vídeos

Guanyem Badalona (2017). *Janet, portaveu de Prostitutes Indignades, al Ple de Badalona* [en línia]. YouTube. [Consulta: 30/06/2025]. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=XXXXXXXXX>

Europa Press (2012). *Prostitutas Barcelona contra multes de Interior* [en línia]. YouTube. [Consulta: 30/06/2025]. Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=XXXXXXXXX>

Annex 1 Full de Consentiment

FORMULARI DE CONSENTIMENT PER A ENTREVISTA
TFM Màster en estudis de dones, gènere i ciutadania
A la recerca del 80%: Anàlisi crítica de les xifres oficials sobre el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
Investigadora
Laura Labiano Ferré llabiafe7@alumnes.ub.edu

1. Objectiu de la recerca

Aquesta investigació analitza com es construeixen, es recullen i s'interpreten les dades oficials sobre el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual (TEHFES) i quins discursos sobre la prostitució i el TEH sostenen.

L'estudi posa un èmfasi especial en l'anàlisi de l'**Informe del CITCO** i de l'**Informe del Ministeri d'Igualtat**, i en com aquestes dades influeixen en el debat polític, mediàtic i social.

En aquest marc, l'entrevista té com a objectiu comprendre millor la percepció de professionals i persones expertes en el tema d'estudi sobre la validesa i ús d'aquestes dades.

2. Confidencialitat i ús de les dades

- Les participants poden escollir si volen ser citades amb el seu **nom real, pseudònim o de manera totalment anònima** en el punt 4 d'aquest document.
- Les dades així com el contingut de l'entrevista s'emmagatzemaran de forma segura al Drive UB i tan sols s'utilitzaran per al treball d'investigació.

3. Drets de les participants

- La participació és **voluntària** i les participants poden retirar-se en qualsevol moment sense donar explicacions.
- Es pot sol·licitar la retirada de la informació proporcionada fins a la fase d'anàlisi de dades (15 Març 2025)
- Les participants poden decidir no respondre determinades preguntes si ho prefereixen.

4. Consentiment de la participant

Si us plau, marca amb una [X] les opcions amb les quals estàs d'acord (les marcades amb * son a triar entre les dues consecutives).

L'estudi m'ha sigut explicat verbalment i per escrit. He pogut fer preguntes, que van ser respostes satisfactòriament	
Accepto participar en aquesta entrevista com a part del projecte de recerca.	
Confirmo que tinc més de 18 anys i puc parlar i entendre el català.	
Accepto que el meu nom real aparegui en possibles publicacions. (*)	
Prefereixo que s'utilitzi un pseudònim. (*)	
Accepto que la meua entrevista sigui gravada en àudio per a ús exclusiu de l'investigador/a.	
Entenc els límits de la confidencialitat ja que la gent em pot reconèixer fins i tot quan l'equip de recerca desidentifica la informació, tant si m'anomenen amb el meu nom com si no.	
Accepto que si vull retirar la meua participació de la investigació, entenc que he de posar-me en contacte amb l'investigadora. Les seves dades de contacte es proporcionen al formulari de consentiment.	
Accepto que les meves dades personals siguin emmagatzemades fins a l'etapa d'anàlisi, el que em permeti retirar el meu consentiment abans de l'inici del procés d'anàlisi.	
Entenc que les dades s'emmagatzemaran en carpetes d'accés restringit, als servidors de la UB en ordinadors protegits amb contrasenya xifrada i en discs durs protegits amb contrasenya xifrada i que, per a totes les dades, s'eliminaran les dades identificables	
M'han explicat com es gestionaran les meves dades, inclòs que s'emmagatzemaran de forma segura després de l'entrevista (Al drive UB)	

Signatura

Nom i cognoms: _____

Data: __ / __ / 2025

Signatura: _____

(Si vols més informació sobre l'estudi o tens qualsevol dubte, pots contactar amb la Laura Labiano a través del correu electrònic indicat a l'inici del document.)

Annex 2 Plantilla entrevista utilitzada

1. Presentació de l'entrevistador/a i objectiu de l'entrevista
<ul style="list-style-type: none"> • Explicació breu del focus de la recerca: revisió crítica de les dades oficials sobre prostitució i TEHFES, narratives i impacte de l'estigma i del marc legal. • En cas d'utilització de pseudònim preguntar si en vol utilitzar algun concret. • Repetició del consentiment per a la gravació i confidencialitat i en tot cas encesa de la gravada.
2. Experiència de la persona entrevistada
<ul style="list-style-type: none"> • Quin ha estat el teu contacte amb les dades sobre prostitució i TEHFES?
3. Fiabilitat i ús de dades oficials Anàlisi de les xifres oficials
<ul style="list-style-type: none"> • Quines institucions publiquen dades sobre prostitució i TEHFES? (Ministeri de l'Interior, CITCO, Fiscalia, ONG...) • Quines són les limitacions metodològiques d'aquestes dades? • Per què hi ha divergències entre informes d'institucions diferents? • Per que hi ha usos conceptuals que no existeixen al marc legal?
3. Construcció de xifres i discursos
<ul style="list-style-type: none"> • Com es genera la xifra del 80/ 90% de dones en situació de tràfic? Quines metodologies hi ha darrere? • Quin paper juguen ONG i organismes internacionals en la producció d'aquestes xifres? • Hi ha algun exemple concret d'informe oficial que hagi estat especialment problemàtic en termes metodològics o interpretatius?
5. Narratives i discursos sobre prostitució i TEHFES
<ul style="list-style-type: none"> • Creus que en els informes oficials i en el discurs polític es distingeix clarament entre prostitució i TEHFES? • Hi ha conceptualitzacions com TRATA sexual que s'utilitzen a l'informe del CITCO. Què opines?
6. L'estigma de la prostitució i la seva relació amb el TEHFES
<ul style="list-style-type: none"> • Com influeix l'estigma de la prostitució en la identificació de víctimes de tràfic?

7. Normativa sobre TEHFES, diferències amb altres formes de TEH i impacte en l'estigma
<ul style="list-style-type: none">• En què es diferencia el TEHFES d'altres formes de tràfic d'éssers humans (explotació laboral, mendicitat forçada, matrimonis forçats...)? Com creus que l'estigma hi juga?
8. Valoració general
<ul style="list-style-type: none">• Com es podrien millorar les metodologies i la transparència en la recopilació de dades sobre TEHFES?• Quines recomanacions faries per evitar la instrumentalització de les dades en discursos mediàtics i polítics?
9. Missatge final i recomanació estratègica
<ul style="list-style-type: none">• Si poguessis fer una única recomanació a institucions públiques sobre com abordar millor la prostitució i el tràfic, quina seria?

Annex 3 Indicadors de TEH de la web de la Policia Nacional

Categoría	Indicios
Indicios generales	<ul style="list-style-type: none"> - Carencia o falsificación de documentos de identidad/inmigración. - Ausencia o control del dinero por terceros. - Incapacidad para mudarse o dejar el trabajo. - Deuda excesiva por el viaje. - Aislamiento social y vigilancia estricta. - Dificultades de comunicación en el idioma local. - Abusos verbales o psicológicos.
Indicios relativos a su entorno	<ul style="list-style-type: none"> - Medidas extremas de seguridad en el lugar de "trabajo". - Viven en el mismo lugar donde "trabajan" o son transportadas bajo vigilancia. - Vigilancia continua, especialmente en visitas médicas, con tratantes actuando como traductores.
Indicios conductuales no verbales	<ul style="list-style-type: none"> - Reticencia, mentiras evidentes, o seguir instrucciones externas. - Apariencia desaliñada o con signos físicos de maltrato (moratones, cortes, quemaduras). - Ansiedad, miedo o susceptibilidad elevada. - Nerviosismo extremo en presencia del "traductor"/tratante.
Indicios verbales durante la entrevista	<ul style="list-style-type: none"> - Expresan miedo por su situación o la de su familia. - Dan respuestas evasivas o muestran temor ante la presencia del tratante o "traductor".
Indicios en la salud física	<ul style="list-style-type: none"> - Desnutrición, deshidratación, mala higiene personal. - Infecciones o enfermedades de transmisión sexual. - Señales físicas no tratadas (golpes, huesos rotos, quemaduras). - Evidencias de violación o abuso sexual. - Enfermedades graves sin tratamiento adecuado. - Mal estado de salud general.